

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
CENTRUM PROFESNÍCH STUDIÍ

Disertační práce

Master of Laws

-

Korporátní právo – správa a řízení
společnosti

**Odpovědnost členů statutárních orgánů u
společností s ručením omezeným**

Zpracovala: Ing. Jan Sova

Poděkování

Rád zde bych poděkoval své rodině za podporu během mého profesního studia. Zejména pak děkuji své manželce Yvonne Sovové za trpělivost, porozumění a zvýšenou péči o naše dvě děti. Její podpora byla pro mě nezbytná a bez ní by mé studium nebylo možné.

Prohlášení

Prohlašuji,

že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval zcela samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu literatury a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná.

Vilémov: 20.8.2024 _____

Abstrakt

Předkládaná disertační práce se zaměřuje na zkoumání a analýzu požadavků kladených na fyzické osoby, které působí jako členové statutárních orgánů společností s ručením omezeným. Hlavním cílem práce je poskytnout komplexní odpověď na otázku, jaké konkrétní požadavky a standardy lze očekávat od těchto jednotlivců v jejich právní a manažerské funkci. Práce se také snaží rekonstruovat a detailně popsat odpovědnostní skutkovou podstatu související s konceptem péče řádného hospodáře, která je klíčovým právním principem pro hodnocení jejich činnosti. Disertační práce tak přispívá k lepšímu pochopení právního rámce a odpovědnosti statutárních orgánů, což je zásadní pro zajištění transparentního a efektivního řízení společností s ručením omezeným.

Abstract

The presented dissertation focuses on the examination and analysis of the requirements imposed on individuals who serve as members of the statutory bodies of limited liability companies. The main goal of the thesis is to provide a comprehensive answer to the question of what specific requirements and standards can be expected from these individuals in their legal and managerial roles. The thesis also seeks to reconstruct and detail the grounds for liability associated with the concept of due managerial care, which is a key legal principle for evaluating their activities. This dissertation thus contributes to a better understanding of the legal framework and the responsibilities of statutory bodies, which is crucial for ensuring transparent and effective management of limited liability companies.

Klíčová slova

společnost s ručením omezeným, statutární orgán, péče řádného hospodáře, loajalita, podnikatelský úsudek

Keywords

company with limited liability, statutory body, duty of care of a prudent manager, loyalty, business judgment rule

Obsah

ÚVOD	8
1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ	10
1.1 Právní osoba a její orgány	10
1.2 Statutární orgán právnické osoby	12
1.3 Obchodní korporace	13
1.4 Orgány společnosti s ručením omezeným	14
1.5 Cíl, účel a sledovaný zájem obchodní společnosti	18
2 POVINNOST PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE ČLENŮ VOLENÉHO ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE .	21
2.1 Obecná pravidla jednání členů voleného orgánu obchodní korporace	21
2.2 Povinnost péče řádného hospodáře člena statutárního orgánu	24
2.2.1 Historicko-komparativní pohled na pojem péče řádného hospodáře v české legislativě .	24
2.2.2 Současný pohled na pojem péče řádného hospodáře v české legislativě po rekodifikaci	26
2.2.3 Povinnost loajality	31
2.2.4 Vybraná judikatura k problematice péče řádného hospodáře	32
2.3 Specifické povinnosti a závazky člena statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným .	35
2.3.1 Povinnost obchodního vedení společnosti	38
2.3.2 Zákaz konkurenčního jednání	43
2.4 Povinnost péče řádného hospodáře člena kolektivního orgánu	44
3 PODNIKATELSKÉ UVÁŽENÍ	46
3.1 Česká právní úprava podnikatelského úsudku	47
3.2 Kritéria podnikatelského úsudku	49
3.2.1 V dobré víře	50
3.2.2 S nezbytnou loajalitou	52
3.2.3 Informovaně	54
3.2.4 V obhajitelném zájmu	55
4 ODPOVĚDNOST ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM ZA JEDNÁNÍ S PÉČÍ ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE	57
4.1 Subjektivní a objektivní odpovědnost za péči řádného hospodáře	57
4.2 Odpovědnost v důsledku porušení péče řádného hospodáře	60
4.2.1 Povinnost uhradit vzniklou újmu	60
4.2.2 Trestněprávní odpovědnost	61
4.2.3 Povinnost uhrazení reflexivní škody	62
4.2.4 Povinnost vydat získaný prospěch	62
4.2.5 Náhrada škody při porušení povinností při insolvenčním řízení	63

4.2.6	Ručení za dluhy společnosti	64
4.2.7	Riziko diskvalifikačního postihu.....	65
4.3	Odpovědnost jednatele při souběhu funkcí	65
4.4	Odpovědnost člena kolektivního orgánu jednatelů.....	66
ZÁVĚR.....		69
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH PRAMENŮ.....		70
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK		73

Úvod

Tato disertační práce se věnuje problematice odpovědnosti členů statutárních orgánů společností s ručením omezeným v České republice. Odpovědnost členů statutárních orgánů lze obecně rozdělit na odpovědnost vůči právnické osobě za jednání v souladu s povinnostmi při výkonu funkce a na odpovědnost vůči třetím osobám. Práce se zaměřuje především na odpovědnost člena statutárního orgánu vůči právnické osobě za jednání s péčí řádného hospodáře, ale zmiňuje i některé aspekty odpovědnosti vůči třetím osobám tam, kde tyto oblasti vzájemně souvisejí.

Hlavním cílem této práce je nabídnout komplexní přehled o konkrétních požadavcích a standardech kladených na jednatele společnosti s ručením omezeným v jejich právní a manažerské roli, a také o důsledcích, které pro ně vyplývají z porušení těchto standardů. Záměrem je rovněž představit tuto problematiku ve srozumitelné podobě, aby byla přístupná nejen právním profesionálům, ale i těm, kteří se v daných právních otázkách potřebují orientovat, aniž by byli advokáty nebo jinými odborníky v oblasti práva. Tomu je přizpůsoben jak samotný výklad, tak i volba použitých termínů. Výsledná podoba práce se mírně liší od původně navržené osnovy, která tento přístup neumožňovala, protože by vedla spíše k teoretickému pojednání. Upravený návrh umožňuje skloubit teoretické i praktické aspekty daného tématu.

Práce postupuje od obecnějších termínů ke konkrétnějším, například od termínu „právnická osoba“ k termínu „společnost s ručením omezeným“ nebo od termínu „člen voleného orgánu právnické osoby“ k termínu „člen statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným“. Tento přístup se odráží i v metodice práce s právními normami – začíná u nejširších a postupuje ke specifickým, až po judikaturu soudů vztahující se ke konkrétním případům a výkladům.

První kapitola práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů, které tvoří základ pro další rozbor problematiky. Druhá kapitola se věnuje konkrétním povinnostem, které zákon ukládá členům statutárního orgánu obecně a specificky pak členům statutárních orgánů společnosti s ručením omezeným. Třetí kapitola analyzuje problematiku podnikatelského uvážení a jeho právního rámce v České republice,

včetně toho, jak tento koncept souvisí s povinností péče řádného hospodáře. Tato analýza je klíčová pro pochopení, jak se v praxi hodnotí podnikatelská rozhodnutí a jaké důsledky mohou plynout z nedodržení procesu podnikatelského rozhodování. Čtvrtá kapitola se pak zaměřuje na odpovědnost statutárního orgánu za jednání s péčí řádného hospodáře, diskutuje subjektivní odpovědnost členů statutárních orgánů a možné právní důsledky jejich rozhodnutí, která neodpovídají legislativním požadavkům na péči řádného hospodáře.

1 Vymezení základních pojmů

Úvodní kapitola se zaměřuje na vymezení základních pojmů, které jsou nezbytné pro další analýzu hlavního tématu – odpovědnosti členů statutárních orgánů ve společnosti s ručením omezeným (dále též „s.r.o.“ nebo „společnost“, pokud z kontextu vyplývá, že se jedná o společnost s ručením omezeným). Kapitola vychází především z ustanovení uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „OZ“), jež se vztahují k obecným otázkám, a z ustanovení obsažených v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též „ZOK“), zaměřených na specifické otázky týkající se obchodních korporací a jejich správy.

1.1 Právnícká osoba a její orgány

Český právní řád pohlíží na právníckou osobu jako na právní fikci. Problematikou orgánů právníckých osob se v obecném rozsahu věnuje OZ v rámci ustanovení § 151 až § 160.

Právnícká osoba nemůže jednat sama o sobě, protože jako abstraktní entita nemá vlastní vůli, která je právem přisuzována pouze fyzickým osobám. Za právníckou osobu proto projevují její vůli fyzické osoby, které jsou pro toto určeny zakladatelským jednáním, volbou, zákonem nebo soudem. To samozřejmě platí i pro obchodní korporace, jakožto specifický typ právnícké osoby. A tedy i pro společnosti s ručením omezeným, kterými se, stran odpovědnosti jednání jejího statutárního orgánu, tato práce zabývá.

Podle § 151 OZ platí, že **právnícká osoba jedná prostřednictvím členů svých orgánů**, které svým jednáním nahrazují vůli právnícké osoby. Způsob a rozsah jednání člena tohoto orgánu mohou být upraveny jak zákonem, tak zakladatelskými právními dokumenty, jako jsou společenská smlouva, statut, zakladatelský list, stanovy nebo interní směrnice.

Slovo „orgán“ v kontextu právnícké osoby pochází vlatinského „organum“, které znamená nástroj, prostředek nebo část těla vykonávající určitou funkci. Tento latinský

termín byl převzat z řeckého slova „ὄργανον“ (tj. ὄργανον), které má stejný význam. V právním kontextu je slovo „orgán“ používáno k označení osoby nebo skupiny osob, které vykonávají určité funkce či činnosti jménem právnické osoby¹. Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

Členem orgánu právnické osoby může být nejen osoba ve statutárním orgánu (například jednatel nebo člen představenstva), ale také osoba v kontrolním orgánu (například člen dozorčí rady) nebo jiném orgánu, který nemá oprávnění jednat jménem společnosti navenek, ale plní jinou funkci, například kontrolní.

Orgány právnických osob a jejich členové mohou mít různé pravomoci a povinnosti, které jsou stanoveny zákony, stanovami společnosti, smlouvami o výkonu funkce nebo vnitřními předpisy.

Z hlediska zákonné povinnosti zřízení lze orgány právnické osoby rozdělit na:

- **povinné (obligatorní) orgány**, které musí být zřízeny podle zákona;
- **nepovinné (fakultativní) orgány**, které nejsou ze zákona povinné, ale mohou být zřízeny na základě stanov, společenské smlouvy nebo jiných interních předpisů právnické osoby, jako je statut nebo zakládací listina. Fakultativní orgány nemohou převzít pravomoci obligatorních orgánů. Příkladem fakultativního orgánu je dozorčí rada ve společnosti s ručením omezeným.

Každá společnost musí mít alespoň jeden obligatorní orgán, kterým je statutární orgán společnosti. Orgány společnosti jsou usnášeníschopné, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů, avšak vnitřní předpisy mohou stanovit potřebu většího počtu hlasů.

Je nezbytné rozlišovat mezi orgánem právnické osoby a členem tohoto orgánu. Zákon také rozlišuje mezi **členem orgánu právnické osoby** (což zahrnuje jakýkoli orgán,

¹ Orgán právnické osoby představuje mechanismus a zastupuje určitou funkčnost (podobně jako orgán živého organismu tak jak je pojmán v biologii), která umožňuje právnické osobě fungovat a naplňovat její účel. Právnická osoba jako taková je abstraktní entita (právní fikce), která nemůže jednat sama o sobě; proto k tomu potřebuje „orgány“, které jí dávají konkrétní podobu a zajišťují její jednání vůči třetím stranám.

například i valnou hromadu společnosti s ručením omezeným) a **členem voleného orgánu**², tedy orgánu, jehož členové jsou do své funkce voleni, například člen statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným. V některých výjimečných případech může být člen voleného orgánu také jmenován či jinak povolán³. Tyto osoby by měly jednat v nejlepší zájmu společnosti, upřednostňovat zájmy korporace před vlastními a věnovat jí maximální možnou péči.⁴

1.2 Statutární orgán právnické osoby

Statutární orgán je klíčovým prvkem řízení a správy právnické osoby. Je oprávněn **jednat jejím jménem navenek**, přičemž je povinen dodržovat její vnitřní předpisy a zákonné normy. Statutární orgán tedy představuje zástupce právnické osoby, který odpovídá nejen za každodenní řízení a jednání za tuto osobu, ale také za ochranu jejích zájmů a zajištění jejího řádného fungování. Jedná se o specifický druh orgánu, který je zpravidla obsazován volbou a má pravomoc zastupovat právnickou osobu navenek a projevovat její vůli⁵.

V českém právním řádu jsou postavení, povinnosti a funkce statutárního orgánu upraveny především občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, pokud je daná právnická osoba obchodní korporací. Pravomoci a fungování daného orgánu závisí na právní formě právnické osoby a na právních normách, které se na ni vztahují. U kapitálových společností je statutárním orgánem společník nebo třetí osoba. U osobních společností může být statutárním orgánem pouze společník či společníci. Ve společnosti s ručením omezeným je statutárním orgánem jeden nebo

² Záměr vzniku termínu „člen voleného orgánu“ vysvětluje *Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích* takto: „Napříště tak bude jasné, že například pravidla o střetu zájmů se použijí toliko na osoby, které jsou do své funkce voleny, jmenovány či jinak povolávány (zejm. tedy na členy statutárního a kontrolního orgánu), a nikoliv například na akcionáře jako členy nejvyššího orgánu akciové společnosti.“ ČESKÁ REPUBLIKA. *Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích* [online]. s. 108.

³ Viz § 152 odst. 2.

⁴ ROZEHNAL, A. *Teorie korporátního práva*. s. 60.

⁵ V rámci § 151 OZ, je stanovena obecná zásada, že právnická osoba jedná prostřednictvím svých orgánů: „Zákon stanoví, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli.“ To odpovídá pojetí právnické osoby jakožto právní fikce.

více jednatelů. Vztah mezi statutárním orgánem a obchodní korporací je natolik těsný, že Nejvyšší soud v případě akciové společnosti dovodil, že je-li určitá skutečnost známa členu statutárního orgánu, je známa i samotné společnosti.⁶

Podle obecné úpravy v OZ náleží **statutárním orgánům** právnických osob: 1) veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby (tzv. zbytková působnost)⁷; a 2) jejich členové jsou oprávněni zastupovat právnickou osobu ve všech věcech⁸. Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, mohou tvořit kolektivní statutární orgán⁹. Na činnost statutárního orgánu mohou dohlížet dozorčí orgány. Tyto orgány mohou být u některých právnických osob obligatorní (povinné) a u jiných fakultativní (nepovinné).

Člen statutárního orgánu je osoba, která je součástí statutárního orgánu společnosti. Například u společnosti s ručením omezeným může být statutárním orgánem sbor jednatelů, přičemž členem tohoto orgánu je každý jednotlivý jednatel. Zákon jasně rozlišuje mezi samotným statutárním orgánem a jeho členy.

1.3 Obchodní korporace

Obchodní korporace je specifický typ právnické osoby, která je založena za účelem podnikání nebo správy vlastního majetku. Obchodní korporací však není každá právnická osoba, ani každá právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost, ale pouze ta, kterou zákon výslovně definuje jako obchodní korporaci. Podle § 1 odst. 1 ZOK: „*Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen ‚společnost‘) a družstva.*“ Mezi osobní obchodní společnosti patří veřejná obchodní společnost a

⁶ NS 29 Cdo 1539/2014

⁷ § 163 OZ: „*Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.*“

⁸ § 164 odst. 1 OZ: „*Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.*“

⁹ § 164 odst. 2 OZ

komanditní společnost, zatímco mezi kapitálové obchodní společnosti patří společnost s ručením omezeným a akciová společnost.

- **Osobní obchodní společnosti** se vyznačují tím, že alespoň někteří společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem a počítá se s jejich osobní účastí na podnikání. Mezi osobní obchodní společnosti patří veřejná obchodní společnost a komanditní společnost.
- **Kapitálové obchodní společnosti** jsou právnické osoby, jejichž základním znakem je, že společníci neručí za závazky společnosti svým osobním majetkem, ale pouze do výše svého nesplaceného vkladu (§ 132 odst. 1 ZOK). Tento vklad může být peněžitý nebo nepeněžitý (§ 15 až § 17 ZOK), přičemž se musí jednat o věc ocenitelnou v penězích a nesmí se jednat o práci nebo služby. ZOK definuje dva typy kapitálových společností: společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Majetek společnosti a majetek společníků jsou v rámci kapitálových společností právně odděleny, což znamená, že za závazky společnosti odpovídá pouze společnost svým vlastním majetkem, a za určitých podmínek také členové statutárního orgánu. Toto právní oddělení osobního majetku společníků od majetku společnosti je vyváženo tím, že společníci se vzdávají možnosti přímého **obchodního vedení společnosti**¹⁰, s výjimkou strategických a koncepčních záležitostí, a toto vedení předávají statutárnímu orgánu společnosti.

1.4 Orgány společnosti s ručením omezeným

Orgány společnosti s ručením omezeným zahrnují:

- valnou hromadu,
- statutární orgán a
- nepovinný kontrolní orgán, kterým je dozorčí rada.

¹⁰ Výjimkou je situace, kdy společník přijme roli člena statutárního orgánu dané obchodní společnosti. V takovém případě je odpovědný za obchodní vedení společnosti a musí jednat s péčí řádného hospodáře. Tím se ale vystavuje rizikům, která jsou s výkonem této funkce spojena, včetně možné odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce.

Každý z těchto orgánů má své specifické pravomoci a odpovědnosti, které jsou stanoveny zákonem a mohou být v jeho mezích dále upraveny společenskou smlouvou, smlouvou o výkonu funkce, interními směrnicemi nebo jinými právními dokumenty. Členové statutárního orgánu a členové kontrolního orgánu jsou do své funkce voleni v souladu se zákonem¹¹ a platí pro ně tak ustanovení, která se týkají volených orgánů obchodních korporací.

Následující text poskytuje podrobnější výklad jednotlivých orgánů společnosti s ručením omezeným, včetně jejich pravomocí, odpovědností a vzájemných vztahů, jak jsou vymezeny v ZOK:

- **Valná hromada** (§ 167 - § 193 ZOK) je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným a je tvořena všemi společníky společnosti. Ve své působnosti (§ 190 odst. 2 ZOK) rozhoduje o zásadních otázkách, jako je změna společenské smlouvy, zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jmenování a odvolávání jednatelů, rozdělování zisku, schvalování účetní závěrky, likvidace společnosti a další. Valná hromada nemá pravomoc k obchodnímu vedení společnosti, které je v kompetenci statutárního orgánu, avšak rozhoduje o strategických otázkách, které stanovují základní směřování společnosti. Společnost s ručením je povinna uchovávat po celou dobu své existence zápisy z jednání z valné hromady i s přílohami.¹²
- **Statutárním orgánem** společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Statutární orgán zastupuje společnost navenek, odpovídá za její obchodní vedení a plní rozhodnutí valné hromady, které spadají do její působnosti. Postavení statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným upravuje § 194 - § 200 ZOK. V případě, že společenská smlouva určí více jednatelů, mohou jednat společně jako kolektivní statutární orgán, který rozhoduje většinou hlasů přítomných na jednání. Statutární orgán je odpovědný za každodenní řízení společnosti, za její obchodní vedení a za plnění

¹¹ Přičemž společenská smlouva může stanovit některé další podmínky nebo okolnosti volby.

¹² ČERNÁ, S., PELIKÁNOVÁ, I., ŠTENGLOVÁ, I. a kol. *Právo obchodních korporací*. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. s. 400-402.

povinností vůči třetím stranám v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. Vzájemný vztah mezi valnou hromadou a členem statutárního orgánu charakterizuje velká míra autonomie na straně tohoto člena. Společníci ani valná hromada nejsou oprávněni udělovat členu statutárnímu orgánu společnosti pokyny ohledně obchodního vedení společnosti a podílejí se na vedení společnosti toliko z hlediska koncepčního, strategického a při zásadních rozhodnutí¹³. Člen statutárního orgánu však může požádat o pokyny ohledně obchodního vedení společnosti. Není však povinen se jimi řídit. Tato problematika je podrobněji diskutována dále. Při výkonu své činnosti nesmí statutární orgán, ani člen statutárního orgánu s.r.o. brát ohledy na zájmy konkrétního společníka, dokonce ani většinového společníka nad úkor zájmů společnosti jako takové.¹⁴ Pokud se nejedná o jediného společníka, nesmí jej samostatně ani požádat o pokyn ohledně obchodního vedení společnosti, to může toliko valnou hromadu. Funkce jednatele je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady, viz § 201 odst. 4 ZOK.¹⁵ S každým členem statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným, tj. s jednatelem společnosti by měla být uzavřena tzv. smlouva o výkonu funkce ve smyslu § 59 odst. 1 ZOK. Tuto smlouvu a změny této smlouvy pak schvaluje valná hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti, přičemž smlouva musí být sjednána výhradně písemně¹⁶ a to dle § 59 odst. 2 ZOK. Smlouva o výkonu funkce upravuje podmínky, za kterých jednatel vykonává svou funkci, včetně jeho odměny, pracovních podmínek, povinností a práv. Smlouva o výkonu funkce musí být v souladu s platnou legislativou a společenskou smlouvou společnosti. Pokud není v souladu se společenskou

¹³ Viz § 190 odst. 2 písm. i.

¹⁴ HUBÁČEK, Tomáš. *Povinnost loajality člena statutárního orgánu obchodní společnosti a povinnost loajality společníka obchodní společnosti v jejich vzájemném srovnání*, s. 45. Viz také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2009, p. zn. 29 Cdo 3864/2008 citovaný ve zdrojové literatuře.

¹⁵ LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 974.

¹⁶ Dle ustanovení § 559 OZ má obecně každý právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, pokud zákon nebo vlastní ujednání smluvních stran nestanoví jinak. V případě smlouvy o výkonu funkce však zákon omezuje tuto volbu na písemnou formu.

smlouvou, použije se ustanovení § 59 odst. 5 ZOK. Pokud není smlouva uzavřena, má se za to, že jednatel vykonává svou funkci bez nároku na odměnu dle § 59 odst. 3 ZOK. Smlouva o výkonu funkce má zásadní význam také z hlediska odpovědnosti jednatele, neboť jasně definuje rámec jeho pravomocí a povinností, neboť zakládá i případné porušení smluvních povinností. Její součástí může být i ustanovení o pojištění odpovědnosti¹⁷, které kryje případné nároky na náhradu některých typů vzniklých škod. Smlouva o výkonu funkce rovněž může obsahovat konkurenční doložku (a rozšířit tak, která zakazuje jednatelem vykonávat konkurenční činnost během i po skončení jeho funkčního období.

- **Dozorčí rada** je nepovinný orgán společnosti s ručením omezeným, který může být zřízen na základě rozhodnutí valné hromady. Její existence a složení tedy nejsou povinné a záleží na rozhodnutí společníků společnosti. Dozorčí rada vykonává dohled nad obchodním vedením společnosti, které je vykonáváno statutárním orgánem společnosti, a zajišťuje strategický dohled a kontrolu nad činností společnosti. Dozorčí rada může mít jednoho nebo více členů, přičemž její členové jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Dozorčí rada se schází podle potřeby nebo na žádost jejích členů a dohlíží na to, zda jednatelé vykonávají svou činnost v souladu s právními předpisy, společenskou smlouvou a pokyny valné hromady. Dozorčí rada není oprávněna udělovat statutárnímu orgánu společnosti ani jeho členu pokyny ohledně obchodního vedení společnosti, pouze přezkoumává, zda ze strany tohoto orgánu či jeho členu nedochází k porušování zákonné či smluvní povinnosti, včetně samozřejmě povinnosti péče řádného hospodáře. Pro vzniklou újmu může být proti členu dozorčí rady vedena společnická žaloba (§ 157 odst. 2 písm. a).¹⁸

¹⁷ Tzv. D&O pojištění, tj. pojištění odpovědnosti členů orgánů a dalších osob ve vedení právnických osob.

¹⁸ ČERNÁ, S., PELIKÁNOVÁ, I., ŠTENGLOVÁ, I. a kol. *Právo obchodních korporací. 2. vyd.* Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. s. 413.

1.5 Cíl, účel a sledovaný zájem obchodní společnosti

Člen statutárního orgánu má povinnost upřednostňovat zájmy obchodní korporace před svými osobními zájmy nebo zájmy jiných osob či skupin. Znamená to, že musí vždy jednat v nejlepším zájmu společnosti, i když to může být v rozporu s jeho vlastními zájmy, zájmy osob jemu blízkých, nebo dokonce se zájmy některého ze společníků¹⁹.

Problematika zájmu obchodní korporace je poměrně široká, s rozsáhlou judikaturou a postupným vývojem právní doktríny.²⁰ V této práci je proto tento pojem dále rozveden pouze v omezeném rozsahu, zaměřeném na stručnou identifikaci zájmů, které by členové statutárního orgánu měli sledovat v rámci své povinnosti loajality²¹.

Zájem obchodní korporace je také klíčový pro aplikaci pravidla podnikatelského úsudku²², které je upraveno v § 51 odst. 1 ZOK. Toto pravidlo stanovuje, že člen voleného orgánu obchodní korporace musí jednat informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti.

Pojmy **zájem**, **účel** a **cíl** obchodní společnosti obvykle nejsou chápány jako totožné. V rámci jednotlivých právních doktrín a v odborné literatuře existují různé názory na tyto pojmy, přičemž se některé názory shodují v jejich větší či menší zaměnitelnosti, zatímco jiné je rozlišují jako odlišné a nezaměnitelné. Jeden z možných výkladů může být založen na jejich postupném zužování co do významu:²³

- **Účel** lze považovat za nejobecnější pojem, který zahrnuje veškeré motivace, záměry a cíle společnosti. Robert Pelikán například uvádí, že "*účel je zájem, pro který právnická osoba vzniká. Ten pak determinuje další, odvozené zájmy*

¹⁹ HUBÁČEK, Tomáš. *Povinnost loajality člena statutárního orgánu obchodní společnosti a povinnost loajality společníka obchodní společnosti v jejich vzájemném srovnání*, s. 28.

²⁰ Základním zdrojem pro vypracování této kapitoly byla diplomová práce *Povinnost loajality člena statutárního orgánu obchodní společnosti a povinnost loajality společníka obchodní společnosti v jejich vzájemném srovnání* autora Tomáše Hubáčka, který se problematikou sledovaného zájmu obchodní společnosti zabývá na s. 28 až 36.

²¹ Podrobněji viz kapitola 2.2.3 této práce.

²² Podrobněji viz kapitola 3 této práce.

²³ HUBÁČEK, Tomáš. *Povinnost loajality člena statutárního orgánu obchodní společnosti a povinnost loajality společníka obchodní společnosti v jejich vzájemném srovnání*, s. 29-30.

a tím celý obsah její zájmové sféry."²⁴ Účel tedy představuje nejobecnější rámec a základní úvod existence společnosti.

- **Zájem** lze považovat za konkrétní naplnění účelu společnosti. Zájmy společnosti jsou tedy terminovány jejich účelem. Zájem tak lze považovat za konkrétnější naplnění účelu společnosti. Zájmy mohou být například ekonomické (zisk), sociální (společenská odpovědnost), ekologické (udržitelnost), atd. Zájmy společnosti jsou vždy determinovány účelem společnosti – tedy zájmy se mění a rozvíjejí podle toho, jak se proměňuje účel společnosti.
- **Cíl** pak jako pojem charakterizuje specifické milníky nebo strategické kroky, které jsou prostředkem k dosažení účelů a zájmu společnosti. Cíle obchodní společnosti jsou v tomto smyslu strategické milníky, kterých by měla obchodní společnost dosahovat podle stanovených plánů a strategií. Tyto cíle jsou konkrétními úkoly, které vedou k dosažení účelu společnosti, a mohou být stanoveny valnou hromadou. Cíle tedy mohou být považovány za dílčí kroky, které slouží k naplnění širšího zájmu.

Dle § 51 odst. 1²⁵ a § 54 odst. 1 ZOK²⁶ má člen statutárního orgánu společnosti **povinnost sledovat obhájitelný²⁷ zájem společnosti**. Pro jednatele ale nestačí tyto zájmy nějak (nespecifikovaně) sledovat, musí (na základě principu loajality) tyto zájmy upřednostňovat. Judikatura dnes povinnost loajality člena statutárního orgánu definuje jako *„povinnost jednatele dát při rozhodování přednost zájmům společnosti před zájmy svými či zájmy třetích osob, včetně zájmů společníka, který jej do funkce jednatele vahou svých hlasů prosadil.“* Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2724/2017, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2018,

²⁴ PELIKÁN, R. *Právní subjektivita*. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 62.

²⁵ Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v **obhájitelném zájmu** obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

²⁶ Dozví-li se člen voleného orgánu obchodní korporace, že může při výkonu jeho funkce **dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem obchodní korporace**, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán.

²⁷ Povinnost se tedy netýká libovolného z možných zájmů obchodní korporace, ale pouze takového zájmu, který je obhájitelný.

sp. zn. 29 Cdo 3325/2016.²⁸ České právní normy však nspecifikují, co je tímto (obhajitelným zájmem společnosti), jedná se toliko o abstraktní pojem. Jak tedy chápat zájem, který má jednatel společnosti sledovat a kdy je oprávněný?

Tomáš Hubáček uvádí tři právní doktríny s odlišným pohledem na to, jak zájem společnosti chápat²⁹:

- Přístup **shareholder value** říká, že zájmem společnosti je zájem jejího vlastníka na maximalizaci zisku nebo hodnoty společnosti či její části.
- Přístup **stakeholder value** klade naproti tomu důraz na zájem zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, regionu, v němž obchodní společnost působí a ochrany životního prostředí.
- Mezi těmito krajními pohledy je pak přístup **enlightened shareholder value**, podle kterého je hlavním zájmem obchodní společnosti především zájem samotných společníků, ale také zájem zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů zboží a služeb, místních komunit a ochrana životního prostředí.

Většina autorů se klaní k různé variantě doktríny enlightened shareholder value, přičemž bývá různě kladen důraz nebo zdůvodnění toho, že mezi zájem na zisku společníků společnosti³⁰ by měly patřit i jiné zájmy (zaměstnanců, dodavatelů apod.).

²⁸ HUBÁČEK, Tomáš. *Povinnost loajality člena statutárního orgánu obchodní společnosti a povinnost loajality společníka obchodní společnosti v jejich vzájemném srovnání*, s. 31.

²⁹ Tamtéž, s. 31-32.

³⁰ Publikace zde komentuje jednak poněkud rozporuplnou skutečnost českého práva, kdy je sice obchodní korporace považována za právní fikci, která nemá vlastní vůli, ale zároveň se uvažuje o jejím zájmu. Dále pak diskutuje skutečnost, že i představy společníků, jak by prostřednictvím společnosti mohli dosáhnout zisku nemusí být stejné a tím se mohou lišit jejich zájmy. Jako konkrétní příklad uvádí praktickou situaci, kdy jeden společník může dát přednost pravidelné výplatě zisku a jiný společník (diverzifikovanější a majetnější) růstu společnosti, který je i spojen s riziky. Viz LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 368.

2 Povinnost péče řádného hospodáře členů voleného orgánu obchodní korporace

Péče řádného hospodáře představuje jeden z klíčových principů, kterým se musí řídit členové statutárních orgánů obchodních korporací při výkonu své funkce. Tento princip zahrnuje nejen loajalitu vůči společnosti, ale také využití potřebných odborných znalostí a pečlivosti při řízení. Jeho význam spočívá v ochraně společnosti, společníků a třetích stran, především věřitelů, před nezodpovědným jednáním. Kapitola se věnuje konkrétním povinnostem spojeným s tímto principem, jako je zákaz konkurenčního jednání, informační povinnosti, insolvenční odpovědnost a odpovědnost za škodu a další. Důraz je kladen na aktuální právní úpravu v České republice, ale i historický vývoj a současnou judikaturu, která definuje hranice péče řádného hospodáře a její aplikaci v praxi.

Výklad nejprve pojednává o péči řádného hospodáře v širším kontextu právnických osob obecně, kde se princip péče a loajality členů orgánů vztahuje na jejich odpovědné jednání při správě zájmů právnické osoby. Poté se text orientuje na společnost s ručením omezeným a specifické požadavky, které jsou spojeny s výkonem funkce člena statutárního orgánu u tohoto typu obchodní korporace.

2.1 Obecná pravidla jednání členů voleného orgánu obchodní korporace

Přehled základních povinností členů volených orgánů obchodních korporací uvádí autoři v publikaci *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*³¹. Těmito povinnostmi jsou:³²

³¹ LASÁK, Jan et. al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* (Wolters Kluwer ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7598-881-2.

³² LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 358. Zde uváděný seznam povinností statutárního orgánu byl však zásadně přepracován a rozšířen oproti seznamu ve zdrojové publikaci.

I. Povinnost vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péče řádného hospodáře)

- Členové volených orgánů obchodních korporací mají povinnost vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře (§ 159 odst. 1 OZ ve spojení s § 51 a násl. ZOK). Pokud člen orgánu zjistí, že není schopen tuto povinnost plnit, ať už při přijetí funkce nebo v průběhu jejího výkonu, je povinen vyvodit z toho důsledky. K tomuto patří i povinnost jednatele vykonávat svou funkci v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, což zahrnuje povinnost dodržovat interní pravidla společnosti a všechny závazné pokyny valné hromady, pokud nejsou v rozporu se zákonem.

II. Zákaz konkurenčního jednání

- Člen voleného orgánu obchodních korporací nesmí vykonávat činnost, která by byla v konkurenčním vztahu k činnosti společnosti, ledaže je jim to výslovně dovoleno³³ (§ 199 a § 201 odst. 4 ZOK pro členství v dozorčí radě).

III. Informační povinnosti

- **Informační povinnost při vzniku a výkonu funkce** (§ 46 odst. 2 ZOK): Při přijetí funkce, ale i během jejího výkonu musí člen voleného orgánu informovat o:
 - a) své nezpůsobilosti vykonávat tuto funkci,
 - b) existenci překážek, které brání výkonu funkce (např. zákaz výkonu funkce nebo střet zájmů),
 - c) zahájení insolvenčního řízení proti jeho majetku nebo majetku společnosti, kde působil v posledních 3 letech.
- **Informační povinnost při zániku funkce** (§ 155 odst. 1 OZ): Člen voleného orgánu je povinen informovat o zániku své funkce.
- **Informační povinnost při hrozícím střetu zájmů** (§ 54 ZOK): Pokud člen orgánu zjistí, že by mohl nastat střet zájmů mezi jeho osobními zájmy a zájmy společnosti, je povinen o této skutečnosti informovat.

³³ Například ve společenské smlouvě nebo stanovách společnosti.

- **Informační povinnost při kontraktačním střetu zájmů (§ 55 ZOK):** Pokud je člen orgánu ve střetu zájmů v souvislosti s konkrétním smluvním jednáním (např. kdy osobně jedná za společnost v situaci, kde má i osobní zájem), musí tuto situaci oznámit.
- **Informační povinnost při jednání pod vlivem vlivné nebo ovládající osoby (§ 76 ZOK):** Člen voleného orgánu musí informovat o tom, že jedná pod vlivem osoby, která společnost ovládá, nebo je ve vztahu vlivné osoby.

IV. Insolvenční odpovědnost

- **Statutárního orgánu je povinen podat návrh na zahájení insolvenčního řízení³⁴,** pokud zjistí, že společnost je v úpadku nebo hrozícím úpadku (§ 98 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon³⁵, dále též „IZ“). To chrání věřitele před dalším prohlubováním finančních potíží společnosti. Pokud tuto povinnost nesplní, může být osobně odpovědný za škodu, kterou věřitelům způsobil. V krajním případě mu hrozí i trestní odpovědnost za porušení povinností při správě majetku nebo v insolvenčním řízení.

IV. Odpovědnost k náhradě škody a k vydání prospěchu

- **Povinnost k náhradě škody:** pokud člen statutárního orgánu poruší povinnost vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, může být odpovědný za škodu, kterou tímto společnosti způsobil s povinností ji nahradit (§ 2913 OZ pro porušení smluvní povinnosti a § 2910 pro porušení zákonné povinnosti).
- **Povinnost vydat prospěch získaný porušením povinnosti** – pokud člen statutárního orgánu poruší své povinnosti při výkonu funkce a tím získá prospěch, je povinen tento prospěch vydat společnosti, nebo poskytnout peněžitou náhradu, která odpovídá hodnotě tohoto získaného prospěchu (§ 53 odst. 1 ZOK).

³⁴ § 98 odst. 1 IZ (zvýraznění vlastní): „Povinnost podle odstavce 1 mají i **zákonní zástupci dlužníka** a jeho **statutární orgán** a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci. Je-li těchto osob více a jsou-li oprávněny jednat jménem dlužníka samostatně, má tuto povinnost každá z nich. Insolvenční návrh podávají jménem dlužníka.“

³⁵ § 98 odst. 1 IZ (neúplná citace ustanovení): „Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležitě pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku...“

2.2 Povinnost péče řádného hospodáře člena statutárního orgánu

Člen voleného orgánu obchodní korporace má předně povinnost jednat s péčí řádného hospodáře³⁶. V dřívějším občanském a obchodním zákoníku byla právnická osoba vnímána jako subjekt s vlastní vůlí, kterou projevoval její statutární orgán. Současná legislativa, jak vyplývá z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, však tento koncept opouští a místo toho pohlíží na právnickou osobu jako na právní subjekt bez vlastní vůle. Nový právní rámec zavádí konkrétní povinnosti členů statutárních orgánů jednat s péčí řádného hospodáře, přičemž tato povinnost zahrnuje klíčové složky loajality a odborné péče.

Problematika péče řádného hospodáře je rovněž rozsáhle rozebírána v české judikatuře. Ta například stanovuje, že s péčí řádného hospodáře jedná ten, kdo se k úkonům vztahujícím se k obchodní korporaci staví odpovědně a svědomitě, jako by šlo o jeho vlastní majetek. Judikáty Nejvyššího soudu dále zdůrazňují, že členové statutárních orgánů nemusí mít všechny odborné znalosti, ale musí být schopni rozpoznat potřebu odborné pomoci a zajistit její poskytnutí. Další rozsudky, uvedené v práci, ilustrují situace, kdy bylo porušení péče řádného hospodáře potvrzeno, například při formálním výkonu funkce³⁷, nevhodných nákupech nebo špatném řízení pohledávek společnosti. Judikatura také potvrzuje, že posouzení, zda jednání bylo v souladu s péčí řádného hospodáře, závisí vždy na konkrétních okolnostech případu, a nelze jej určit paušálně.

2.2.1 Historicko-komparativní pohled na pojem péče řádného hospodáře v české legislativě

V občanském zákoníku z roku 1964 a obchodním zákoníku byla právnická osoba považována za právní subjekt s vlastní vůlí, kterou může samostatně svým

³⁶ Obecně lze říci, že požadavek na péči řádného hospodáře se týká každého, komu je svěřena správa cizího majetku (§ 1441 OZ), což se týká samozřejmě i členů volených orgánů obchodních korporací (již zmiňovaný § 159 odst. 1 OZ). OZ pak dále explicitně zmiňuje, že povinnost jednat s péčí řádného hospodáře vzniká při správě pronajatého majetku (§ 2343 OZ), dále pro vykonavatele závěti (§ 1554 OZ), opatrovníka (§ 949 OZ), správce bytového domu (§ 1125 OZ) a, v případě společnosti s ručením omezeným, také pro prokuristu (§ 454 OZ).

³⁷ Viz JANOŠEK, VI. *Pokud jednatel dostatečně nedohlíží na druhého jednatele, který zpronevěří majetek společnosti, odpovídá s ním společně a nerozdílně za škodu tím společnosti způsobenou.* [online]. 2021.

statutárním orgánem projevovat navenek, což odpovídá teoretické koncepci právnické osoby postavené na tzv. organické teorii³⁸. Naproti tomu ve stávajícím občanském zákoníku je právnická osoba konstruována jako právní subjekt bez vlastní vůle. Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích vycházejí z antropocentrického pojetí a odmítají antropomorfizaci právnických osob. Přístupují k právnickým osobám jako k umělým útvarům, které byly vytvořeny za účelem sloužit zájmům člověka. Jinými slovy, tyto zákony považují právnické osoby za umělé konstrukty vytvořené pro službu lidským zájmům, a ne za subjekty, které by měly vlastní lidské vlastnosti nebo schopnosti.³⁹

Tedy podle současné právní úpravy není právnická osoba schopna sama právně jednat, a proto zákon předpokládá, že její vůli vyjadřují její orgány⁴⁰, jak je ustanoveno v rámci § 151 odst. 1 OZ (zvýraznění vlastní): „*Zákon stanoví, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické osoby **za ni rozhodují a nahrazují její vůli.***“ Zákon dále stanovuje, že za právnickou osobu jedná její statutární orgány, a to jako zástupci a nikoli jako pouhé nástroje přímého jednání dané právnické osoby⁴¹. Tuto skutečnost konkretizuje OZ takto (§ 436 odst. 1 OZ): „*Kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem.*“ Tím se současná úprava liší od předchozí úpravy, kdy člen statutárního orgánu nebyl zástupcem právnické osoby a v případě jednání statutárního orgánu se jednalo o jednání právnické osoby. Otázka povinností a odpovědnosti členů statutárních orgánů byla řešena pouze obchodním zákoníkem. Odpovědnost za porušení péče řádného hospodáře **byla odpovědností objektivní**, tedy neuplatňovalo se zde hledisko, zda člen statutárního orgánu obchodní společnosti toto porušení zavinil, nebo ne. Nejvyšší soud judikoval, že péče řádného hospodáře není vystavena na odpovědnosti

³⁸ Organická teorie chápala právnickou osobu jako skutečný subjekt s vlastní vůlí, kterou tato osoba projevuje prostřednictvím jednání svých statutárních orgánů.

³⁹ NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, Lucie. *Odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře*, 2020, s. 265.

⁴⁰ Tamtéž, s. 249.

⁴¹ Tamtéž, s. 249.

za výsledek, ale za správný proces rozhodování v souladu s odbornými standardy a požadavky, tj. *lege artis*.⁴²

Starý obchodní zákoník neobsahoval výslovnou definici pojmu „péče řádného hospodáře“ a nedostatečně se věnoval otázce, zda má být odpovědnost členů orgánů právnických osob chápána jako objektivní nebo subjektivní. Tento nedostatek právní úpravy vedl k nejednotným soudním rozhodnutím a různým výkladům, jak by měla být odpovědnost posuzována. Nedostatek jasné právní úpravy před rekodifikací vedl k nejasnostem a rozdílným výkladům ohledně objektivní a subjektivní odpovědnosti v souvislosti s péčí řádného hospodáře.

2.2.2 Současný pohled na pojem péče řádného hospodáře v české legislativě po rekodifikaci

Současný občanský zákoník v nové koncepci, odlišné od předchozí právní úpravy před rekodifikací, ustanovuje zastřešující povinnost členů voleného orgánu obchodní korporace⁴³ jednat s péčí řádného hospodáře v § 159 odst. 1 (zvýraznění vlastní) takto: *„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“*

Je tak zřejmé že v současné době se povinnost péče řádného hospodáře skládá ze dvou základních složek, které OZ výslovně rozlišuje:

- První složkou je povinnost **nezbytné loajality**, která zavazuje osoby ve vedení právnických osob jednat vždy v nejlepším zájmu společnosti a vyvarovat se jednání, které by mohlo způsobit střet zájmů. Je důležité poznamenat,

⁴² Tamtéž, s. 249.

⁴³ Někteří autoři, jako například Lucie Novotná Krtoušová, se domnívají, že zákonodárce formuloval koncept péče řádného hospodáře jako zastřešující pojem, který se vztahuje nejen na všechny situace, kdy člen voleného orgánu spravuje záležitosti právnické osoby, ale také na jakékoliv jednání při správě cizího majetku. Viz např.: NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, Lucie. *Odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře*, 2020, s. 250.

že podle zákona se od členů volených orgánů vyžaduje **nezbytná loajalita** vůči právnické osobě, nikoliv **absolutní loajalita**.⁴⁴

- Druhou složkou je povinnost užívat při výkonu své **funkce potřebné znalosti a pečlivost**. Tato povinnost zahrnuje požadavek na odborné a svědomité plnění svěřených úkolů, což zahrnuje nejen využití odborných znalostí a dovedností, ale také pečlivé zvažování všech rozhodnutí s ohledem na jejich důsledky pro společnost. Otázkou je, jak je to stran požadavku na znalosti člena statutárního orgánu z obecného hlediska. Do jaké míry po něm mohou být požadovány? Havel shrnuje situaci takto: „*Požadavek na znalosti nicméně není požadavkem na odbornost, ledaže by byla požadována zvláštním zákonem, dohodou stran nebo vyplynula z okolností případu.*“⁴⁵

Členové volených orgánů musí jednat pečlivě a spotřebními znalostmi a v obhajitelném zájmu obchodní korporace, nesmí upřednostňovat jiné právnické či fyzické osoby na úkor jim svěřené korporaci. Porušení této povinnosti může vést **k odpovědnosti za škodu**⁴⁶ a **povinnosti vydat či nahradit získaný prospěch** (§ 53 odst. 1 ZOK). Dále § 51 odst. 2 ZOK stanovuje, že tato povinnost zůstává i v případě, že člen statutárního orgánu požádá nejvyšší orgán obchodní korporace o pokyny týkající se obchodního vedení⁴⁷.

Jazykovou analýzou § 159 odst. 1 OZ lze dospět k závěru, že povinnost vykonávat funkci „s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí“ jsou ve stavu slučovacím, tedy že se jedná o kumulativní výčet podmínek a povinnost k náhradě škody zakládá porušení i jedné z nich.⁴⁸

⁴⁴ ZAKOUŘILOVÁ, Kristýna. *Péče řádného hospodáře: podstata a specifika ve vztahu k městským servisním společnostem ve smyslu rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 10. 2021, sp. zn. 8 Cmo 113/2021*. [online]. 2022.

⁴⁵ HAVEL, B. *Komerzializace právnických osob? (k použití pravidla podnikatelského úsudku nejen ve světle fundací)*. Právník, 2015, č. 11, s. 952.

⁴⁶ Viz též kapitola 4, která se věnuje problematice odpovědnosti člena statutárního orgánu za jednání.

⁴⁷ Viz též kapitola 2.3.1, kde je podrobně zpracováno téma obchodního vedení společnosti u člena statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným.

⁴⁸ NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, Lucie. *Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob*. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 25.

V ustanovení § 159 odst. 1 OZ je dále také zakotvena vyvratitelná právní domněnka, **že nedbale jedná osoba, která není schopna jednat s péčí řádného hospodáře, ačkoli tuto skutečnost měla nebo mohla zjistit při nástupu do funkce nebo v průběhu jejího výkonu.** Pokud si tedy osoba neprověří, zda má dostatečné schopnosti a znalosti potřebné pro výkon funkce, a přesto přijme nebo pokračuje ve výkonu této funkce, aniž by z této situace vyvodila příslušné důsledky, považuje se její jednání za nedbalé. Publikaci dovozuje, že toto ustanovení se týká zejména tzv. bílých koňů⁴⁹, tj. osob, které nevykonávají funkci jednatele osobně, ale na příkazy s cílem odvedení možné škody z jiné osoby na svou vlastní osobu⁵⁰.

Dále pak ZOK vymezuje povinnost členů volených orgánů obchodních korporací a posouzení jejich jednání také takto:

- **V § 51 odst. 1 (zvýraznění vlastní):** „***Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní***

⁴⁹ Tamtéž, s. 358. Osobně se ale domnívám, že tzv. bílý kůň nemá obvykle finanční prostředky, bude v praxi v exekuci nebo v insolvenční, a proto toto ustanovení pro něj nepředstavuje žádné praktické riziko. Domnívám se, že se této věci mnohem více dotýká ustanovení § 61 ZOK. Podle něho se z hlediska náhrady škody při porušení povinnosti péče řádného hospodáře hledí i na osobu, která formálně není členem voleného orgánu, ale fakticky vykonává jeho funkci. Tím se zamezuje tomu, aby se osoby, které v obchodní korporaci rozhodují nebo vykonávají klíčové úkoly, vyhýbaly odpovědnosti za škody způsobené porušením zákonných povinností. Ustanovení § 61 odst. 1 ZOK výslovně uvádí, že *"na osobu, která se fakticky nachází v postavení člena voleného orgánu, přestože jí není, a bez ohledu na to, jaký vztah k obchodní korporaci má, se použijí ustanovení tohoto zákona o nepřípustnosti konkurenčního jednání a ustanovení občanského zákoníku a tohoto zákona o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti."* Zákon tak tedy také myslí na možnost postihu osob, které sice nejsou členové voleného orgánu obchodní korporace, ale fakticky tuto činnost vykonávají. V případě společnosti s ručením omezeným se například může jednat o její obchodní řízení, přičemž jednatel společnosti je tzv. bílý kůň, obvykle bez majetku, funkci vykonává toliko formálně.

⁵⁰ Podle § 61 ZOK se z hlediska náhrady škody při porušení povinnosti péče řádného hospodáře hledí i na osobu, která formálně není členem voleného orgánu, ale fakticky vykonává jeho funkci. Tím se zamezuje tomu, aby se osoby, které v obchodní korporaci rozhodují nebo vykonávají klíčové úkoly, vyhýbaly odpovědnosti za škody způsobené porušením zákonných povinností. Ustanovení § 61 odst. 1 ZOK výslovně uvádí, že *"na osobu, která se fakticky nachází v postavení člena voleného orgánu, přestože jí není, a bez ohledu na to, jaký vztah k obchodní korporaci má, se použijí ustanovení tohoto zákona o nepřípustnosti konkurenčního jednání a ustanovení občanského zákoníku a tohoto zákona o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti."* Zákon tak tedy také myslí na možnost postihu osob, které sice nejsou členové voleného orgánu obchodní korporace, ale fakticky tuto činnost vykonávají. V případě společnosti s ručením omezeným se například může jednat o její obchodní řízení, přičemž jednatel společnosti je tzv. bílý kůň, obvykle bez majetku, funkci vykonává toliko formálně.

*korporace; to neplatí, pokud **takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.***“

- V **§ 52 odst. 1** pak stanovuje kritéria pro posouzení, zda člen voleného orgánu jednal s péčí řádného hospodáře. Zákon zde říká, že při posouzení, zda člen voleného orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se přihlíží k péči, kterou by v obdobné situaci **vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.** Důkazní břemeno v tomto ohledu nese člen statutárního orgánu, který musí prokázat, že jednal s náležitou péčí ve smyslu § 51 odst. 1 ZOK. Porušení této povinnosti může vést, v závislosti na dalších okolnostech, k odpovědnosti za vzniklou škodu a další právní důsledky.

Je zřejmé (a dále bude doloženo judikaturou), že péče řádného hospodáře není objektivním standardem, který by bylo možné pozitivně vymezit, ale zároveň je také zřejmé, že se nejedná o požadavek, který by bylo možné hodnotit výhradě ze subjektivního hlediska. Situaci velmi srozumitelně shrnuje Havel: *„Formulace obsahu péče řádného hospodáře je měkkou, tekutou formulací, jejíž obsah se hledá ad hoc, tedy funguje jako vymezení základního minima, nicméně její konkrétní obsah je nutné hledat. České pojetí není pojetím subjektivním, nevnímá standard péče řádného hospodáře odvislý od konkrétního jednajícího, ale není ani pojetím objektivním, které by stanovilo jeden tvrdý standard. Přístup obsažený v § 159 NOZ je přístupem objektivizujícím se, tedy přístupem, který dává základní matici povinností, nicméně zkoumá konkrétní případy podle toho, jak by se zachoval každý jiný obezřetný ve stejném čase, ve stejné situaci a ve stejné pozici (§ 52 odst. 1 ZOK). Je proto logické, že jiný standard najdeme u vedoucího malého spolku a jiný u předsedy představenstva velké akciové společnosti, byť formálně mají oba stejnou péči řádného hospodáře.“*⁵¹

Jaké je však vzájemné postavení § 159 odst. 1 OZ a vedle toho právě zmíněných § 51 odst. 1 a ZOK § 52 odst. 1 ZOK? Podle autorky Kristýny Zakouřilové je ustanovení uvedené v § 51 odst. 1 ZOK oproti ustanovení § 159 odst. 1 OZ specifitější, mírnější a blíže vymezuje složky informovanosti a pečlivosti, a to tak, že (zvýraznění je vlastní):

⁵¹ HAVEL, B. *Komercializace právnických osob? (k použití pravidla podnikatelského úsudku nejen ve světě fundací).* Právník, 2015, č. 11, s. 952.

„tyto složky naplňuje ten, kdo (a) při podnikatelském rozhodování (b) v dobré víře rozumně (c) mohl předpokládat, že (d) **jedná informovaně** a v **obhajitelném zájmu** obchodní korporace“⁵². Podrobnějšímu rozboru této problematiky se tato práce věnuje v rámci třetí kapitoly, která je věnována problematice podnikatelského uvážení.

Podle Jiřího Kroupy zahrnují požadavky na výkon funkce řádného hospodáře u člena voleného orgánu obchodní korporace: „*pečlivost, potřebné znalosti, loajalitu, podnikatelské rozhodování, dobrou víru, rozumný předpoklad a jednání v obhajitelném zájmu obchodní korporace.*“⁵³ Pro stanovení těchto požadavků vychází autor článku z výše uvedených § 51 a § 52 ZOK a Jiří Kroupa dále uvádí, že: „*Pokud všechny výše uvedené atributy (kumulativně) při jednání člena orgánu korporace dodrženy jsou, lze bezpochyby takové jednání označit za jednání s péčí řádného hospodáře a takový jednající člen se nemusí obávat negativních právních důsledků s tím spojených.*“⁵⁴ Dokument se při tomto úsudku odkazuje vedle ZOK, OZ také na důvodovou zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích⁵⁵.

Podle téhož článku Jiří Kroupa zahrnuje institut péče řádného hospodáře⁵⁶ u člena voleného orgánu obchodní korporace: **jak aktivní jednání, tak opomenutí**, kde člen orgánu musí jednat odpovědně a včas, aby nedošlo k poškození společnosti či hodnoty svěřeného majetku. Tedy i opomenutí tam, kde mělo být konáno může podle autora článku vést k porušení povinnosti řádného hospodáře, neboť i takové nejednání může vést k poškození společnosti či majetku, a to nejen případnou finanční ztrátou, ale také jiným postihem, či i nerealizováním rozumně dosažitelného zisku. Pokud člen orgánu nejedná v souladu s těmito požadavky, může být, podle dalších

⁵² ZAKOUŘILOVÁ, Kristýna. *Péče řádného hospodáře: podstata a specifika ve vztahu k městským servisním společnostem ve smyslu rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 10. 2021, sp. zn. 8 Cmo 113/2021.* [online]. 2022.

⁵³ KROUPA, Jiří. *K novému pojetí péče řádného hospodáře.* [online], 2015.

⁵⁴ Tamtéž.

⁵⁵ ČESKÁ REPUBLIKA. *Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích* [online].

⁵⁶ Tamtéž.

okolností, odpovědný za způsobenou škodu. To je v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006, jak článek zmiňuje.

Tomáš Mach vyvozuje, že jednatel společnosti může být podle okolností odpovědný nejen za konkrétní škodu či ztráty, ale také za finanční prospěch či odvrácenou škodu, které nedosáhl, přestože tohoto dosáhnout mohl. Ve svém článku uvádí, že „*péče řádného hospodáře též zjevně zahrnuje též spravování majetku korporace takovým způsobem, aby byl majetek společnosti zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře, jaká je momentálně za daných okolností dosažitelná*“⁵⁷, odkazuje se při tom na příslušné usnesení NS ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 5 Tdo 1412/2007.

2.2.3 Povinnost loajality

Povinnost loajality členů volených orgánů obchodních korporací je jedním ze stěžejních principů správy obchodních společností, která zajišťuje, že rozhodnutí a jednání těchto osob budou vždy směřovat k prospěchu společnosti. Tato povinnost zajišťuje, že členové orgánů nebudou při výkonu své funkce ovlivněni vlastními zájmy nebo zájmy třetích osob, a ochrání tak společnost před možným konfliktem zájmů či zneužitím funkce pro osobní prospěch. Ačkoli před rekodifikací soukromého práva nebyla povinnost loajality výslovně zakotvena v legislativě, nová právní úprava v rámci občanského zákoníku jasně stanovuje, že loajalita je nedílnou součástí povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Tento koncept tedy zakládá nejen nutnost odbornosti a pečlivosti při výkonu funkce, ale i nezbytnou loajalitu k zájmům společnosti.

Problematiku loajality lze pro účely této práce shrnout tak, že člen voleného orgánu obchodní korporace je povinen při svém rozhodování jednat v souladu s následujícími zásadami loajality:

- **Nesmí se nechat ovlivnit zájmy třetích osob:** Při výkonu své funkce musí jednat pouze v zájmu společnosti a nesmí se nechat ovlivnit zájmy jiných subjektů, jako jsou konkurenční společnosti, obchodní partneři nebo osoby

⁵⁷ MACH, Tomáš. *Péče řádného hospodáře a právní úprava její vynutitelnosti*. [online]. 2016.

blízké. Rozhodnutí člena voleného orgánu musí být objektivní a ve prospěch společnosti.

- **Musí se vyhýbat konfliktům zájmů:** Člen voleného orgánu by neměl rozhodovat v případech, kde by mohl mít osobní zájem, který je v rozporu se zájmy společnosti. Pokud ke konfliktu zájmů dojde, je povinen o něm informovat příslušné orgány společnosti a případně se zdržet hlasování. Tím se předchází situacím, kdy by rozhodnutí nebo jednání mohlo být zpochybněno kvůli osobnímu prospěchu.
- **Nesmí jednat ve svém vlastním zájmu na úkor společnosti:** Rozhodování člena voleného orgánu musí vždy směřovat k prospěchu společnosti jako celku, nikoli k dosažení vlastního finančního nebo jiného prospěchu na úkor prospěchu společnosti. Člen voleného orgánu musí být schopen prokázat, že jeho jednání bylo vedeno snahou o co nejlepší výsledek pro společnost, nikoli pouze snahou o osobní výhodu.

Z historického hlediska lze říci, že do rekonstrukce soukromého práva byl vztah povinnosti péče řádného hospodáře a povinnosti loajality nejasný. Tehdejší obchodní zákoník povinnost loajality neobsahoval. Existovala tak právní doktrína, která nepovažovala povinnost loajality za součást péče řádného hospodáře, nýbrž za samostatnou a nezávislou povinnost. Převládající doktrína i judikatura však dovozovaly, že povinnost loajality je vedle profesionálního a pečlivého výkonu funkce součástí povinnosti péče řádného hospodáře. Tento druhý názor pak byl po rekonstrukci českého práva zakotven v (novém) občanském zákoníku právě v rámci ustanovení § 159 odst. 1.⁵⁸

2.2.4 Vybraná judikatura k problematice péče řádného hospodáře

Problematice péče řádného hospodáře se rozsáhle věnuje také česká judikatura⁵⁹. Z ní lze například vyvozovat, že s péčí řádného hospodáře jedná ten, kdo se k právním

⁵⁸ NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, Lucie. *Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob*. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 25.

⁵⁹ Výběr z této judikatury viz LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 378-388.

úkonům vztahujícím se k obchodní společnosti staví **odpovědně a svědomitě**, jako by šlo **o jeho vlastní majetek**.⁶⁰ Ve svém rozhodnutí Nejvyššího soudu je uvedeno, že (zvýraznění vlastní): „**Pojem péče řádného hospodáře lze přitom chápat tak, že řádný hospodář činí právní úkony týkající se obchodní společnosti **odpovědně a svědomitě** a stejným způsobem rovněž pečuje o její majetek, **jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek**. Taková péče tedy nepochybně zahrnuje péči o majetek akciové společnosti nejen v tom smyslu, **aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkem či znehodnocením**, ale také **aby byl majetek společnosti zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře**, jaká je momentálně dosažitelná. Postup člena představenstva akciové společnosti s péčí řádného hospodáře ovšem nepředpokládá, aby byl vybaven všemi odbornými znalostmi, které souvisejí s uvedenou funkcí ve statutárním orgánu, ale k jeho odpovědnosti postačí základní znalosti umožňující rozeznat hrozící škodu a zabránit jejímu způsobení na spravovaném majetku a takové znalosti obviněný R. N. nepochybně měl, jak je patrné z rozhodných skutkových okolností. Navíc péče řádného hospodáře zahrnuje **i povinnost člena statutárního orgánu rozpoznat, že je nutná odborná pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, a zajistit takovou pomoc.**“⁶¹**

Dále bylo judikováno, že péče řádného hospodáře neznamena, že člen voleného orgánu musí mít **všechny potřebné znalosti**, ale že by měl být schopen **rozpoznat potenciální škodu** a přijmout **opatření k jejímu odvrácení**⁶². Měl by také vědět, v kterých oblastech je zapotřebí odborná pomoc, a **zajistit spolupráci s kvalifikovanými odborníky**⁶³. Jinými slovy, člen voleného orgánu nemusí mít všechny odborné znalosti (např. v oblasti práva, daní, účetnictví, stavebnictví,

⁶⁰ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006.

⁶¹ Tamtéž.

⁶² Tamtéž.

⁶³ LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 381.

ochrany osobních údajů apod.). Musí však umět identifikovat potřebu těchto znalostí a obstarat jejich zajištění od externích odborníků.⁶⁴

Proti taxativnímu vyjmenování okolností, při nichž došlo k porušení péče řádného hospodáře stojí znění rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 90/2019, ze dne 30. 9. 2019, které uvádí že: „*Při posuzování, zda určité jednání jednatele společnosti s ručením omezeným bylo v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře, musí soud (mimo jiné) přihlédnout ke všem okolnostem projednávané věci; zpravidla nelze učinit paušální závěr, podle něhož by určité jednání bylo vždy (per se) v rozporu s péčí řádného hospodáře.*“⁶⁵ Nejvyšší soud zde potvrzuje, že při posuzování jednání jednatele společnosti s ručením omezeným stran toho, zda bylo jeho jednání v souladu či v rozporu s péčí řádného hospodáře je třeba vycházet vždy z daného konkrétního případu a nelze použít taxativní vyjmenování určitých jednání, která lze vždy považovat v rozporu s péčí řádného hospodáře.

Dále uvedené shrnutí vybraných judikátů z problematiky péče řádného hospodáře pochází z publikace *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*.⁶⁶:

Jednatel společnosti, který spravuje společnost pouze formálně a nekontroluje výkon funkce ostatních jednatelů nejedná s péčí řádného hospodáře a odpovídá za škodu tím způsobenou. (NS 27 Cdo 844/2018)

Pořízení automobilu, který společnost nepotřebuje pro svou činnost lze dle NS 29 Cdo 5330/2014 klasifikovat jako porušení péče řádného hospodáře.

Posouzení, zda statutární orgán společnosti jednal v souladu s péčí řádného hospodáře, uhradí-li věřiteli společnosti promlčenou pohledávku, závisí na okolnostech konkrétního případu. Musí vždy zvážit, zda je v zájmu společnosti, aby byl dluh, přestože je promlčen, uhrazen. (NS 29 Cdo 2974/2012). Obdobná situace je při neuplatnění pohledávky společnosti (NS 29 Cdo 4276/2009).

⁶⁴ ZAKOUŘILOVÁ, K., *Péče řádného hospodáře: podstata a specifika ve vztahu k městským servisním společnostem ve smyslu rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 10. 2021, sp. zn. 8 Cmo 113/2021* [online]. Viz také NS 27 Cdo 90/2019, které je citováno i dále.

⁶⁵ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2019, sp. zn. 27 Cdo 90/2019.

⁶⁶ LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 381.

V řízení o náhradu škody způsobené akciové společností členem jejího představenstva při výkonu funkce lze – v případě smrti žalovaného člena představenstva – pokračovat s jeho dědici. (NS 29 Cdo 5/2012)

Péče řádného hospodáře zahrnuje i schopnost rozpoznat, které činnosti již nenadaný člen voleného orgánu schopen vykonávat nebo ve kterých postrádá potřebné znalosti a dovednosti. (NS 29 Cdo 2869/2011)

Má-li jednatel společnosti určité odborné znalosti, schopnosti či dovednosti, je povinen je při výkonu funkce v rámci svých možností využívat. (NS 29 Cdo 1356/2011)

Sjednání pro společnost nevýhodné ceny (při prodeji i nákupu) je zásadně porušení péče řádného hospodáře. (NS 29 Cdo 3896/2009)

Majetek společnosti a společníka je u společnosti s ručením omezeným oddělen. Tj. i když je jediný společník společnosti jejím jediným jednatelem, může se v konkrétní případě dopustit porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a tím může předmětnou společnost poškodit. (NS 15 Tdo 294/2009)

Pokud jednatel společnosti odstoupí se své funkce v nevhodné době, není toto odstoupení neplatné, může však vzniknout z jeho strany povinnost k náhradě škody, která tímto společností vznikla. (VS Praha 7 Cmo 205/2016)⁶⁷

2.3 Specifické povinnosti a závazky člena statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným

Vedle obecných ustanovení týkajících se volených orgánů obchodních korporací stanovuje zákon o obchodních korporacích také specifická práva a povinnosti členů statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným. Níže je uveden stručný přehled těchto povinností spolu s odkazy na příslušná ustanovení ZOK, ve kterých jsou ustanoveny. Vybrané povinnosti a s nimi související odpovědnost statutárních orgánů společnosti s ručením omezeným jsou pak pojednány samostatně.

⁶⁷ Tamtéž, s. 979.

- **Povinnost obchodního vedení společnosti:** jednatel společnosti⁶⁸ je povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, což zahrnuje organizaci, řízení a kontrolu běžných podnikatelských činností společnosti, vždy s péčí řádného hospodáře (§ 195 odst. 1 ZOK). Tato problematika je podrobněji diskutována v kapitole 2.3.1 této práce.
- **Povinnost řádně vést účetnictví a uchovávat dokumentaci:** jednatel společnosti musí zajistit vedení účetnictví v souladu se zákonem. Musí také zajistit další povinnosti související s finanční a právní dokumentací společnosti (§ 196 ZOK). Zákon zde jako povinnost jednatele společnosti směřuje záležitosti, které náleží do obchodního vedení společnosti i tzv. záležitosti společnické, které leží mimo obchodní vedení společnosti. Toto ustanovení tak zdůrazňuje postavení jednatelů společnosti jako výkonných orgánů společnosti, kteří jsou povinni zajistit řádné fungování společnosti po všech stránkách, a tedy nejen po stránce obchodního vedení společnosti.⁶⁹ Pokud statutární orgán pověří vedením účetnictví jinou osobu, je jeho povinností nejen prověřit, zda jde o osobu kvalifikovanou a vytvořit jí podmínky pro výkon funkce, ale také výkon svěřené působnosti efektivně kontrolovat a vytvořit jí podmínky pro výkon svěřené působnosti, včetně zajištění správnosti předaných podkladů. (NS 29 Cdo 134/2011)⁷⁰
- **Povinnost svolat valnou hromadu:** pokud to vyžaduje zákon, stanovy nebo jiné právní předpisy, je jednatel povinen svolat valnou hromadu, a to i na žádost oprávněné osoby⁷¹, a informovat členy valné hromady o důležitých skutečnostech týkajících se společnosti (§ 181 a § 182 ZOK). Jednatel je rovněž povinen řídit se pravidly pro svolání valné hromady, včetně dodržení stanovené lhůty pro její konání a uvedení programu jednání valné hromady v pozvánce.

⁶⁸ Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, vyžaduje se k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti souhlas většiny z nich, ledaže společenská smlouva určí jinak, viz § 195 odst. 1 ZOK.

⁶⁹ Tamtéž, s. 988.

⁷⁰ LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 382.

⁷¹ Například kvalifikovaného společníka.

- **Povinnost informovat společníky na základě jejich žádosti** (§ 196 ZOK, resp. právo společníka dle § 155 ZOK): jednatel společnosti je povinen zvážit, zda požadované informace může společníkovi poskytnout (§ 156 ZOK), tj. například zda nepodléhají státnímu tajemství.⁷²
- **Insolvenční povinnosti jednatele společnosti:** jednatel společnosti je povinen bez zbytečného odkladu svolat valnou hromadu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek (§ 182 ZOK), a seznámit ji s touto skutečností.
- **Povinnost rozhodnout o vyplacení či nevyplacení podílu na zisku:** o vyplacení valnou hromadou rozděleného podílu na zisku a z jiných vlastních zdrojů rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení v rozporu se zákonem, podíly na zisku nebo z jiných vlastních zdrojů se nevyplatí. Má se za to, že členové statutárního orgánu, kteří s takovým vyplacením souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře (§ 34 odst. 3 ZOK).⁷³
- **Založení úplného znění společenské smlouvy společnosti:** jednatel společnosti je povinen bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotovit úplné znění společenské smlouvy a uložit je spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin obchodního rejstříku (§ 197 ZOK). Podle § 147 ZOK k tomu dochází: a) na základě dohody všech společníků nebo rozhodnutí valné hromady, nebo b) na základě rozhodnutí valné hromady, kterým se mění společenská smlouva. Za určitých okolností může ale ke změně společenské smlouvy dojít i z jiných důvodů (zejména rozhodnutím soudu nebo změnou zákona).
- **Zákaz konkurenčního jednání:** Člen voleného orgánu obchodní korporace může být omezen v možnosti vykonávat konkurenční činnost vůči společnosti, pro kterou vykonává svou funkci. Toto omezení konkurenčního jednání znamená, že nesmí samostatně podnikat, ani se účastnit podnikání jiné osoby nebo společnosti v oboru činnosti shodném či obdobném s předmětem

⁷² Tamtéž, s. 852–857.

⁷³ Viz také JEŽEK, M., *Podmínky rozdělení zisku ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu* [online]. 2020.

podnikání společnosti, jejímž je členem orgánu. Takové omezení je stanoveno proto, aby se zabránilo možnému střetu zájmů a chránily se zájmy obchodní korporace před nekalou konkurencí ze strany jejích členů orgánů.

2.3.1 Povinnost obchodního vedení společnosti

Podle § 195 odst. 1 ZOK (zvýraznění vlastní) „*Jednateli přísluší **obchodní vedení společnosti**. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, vyžaduje se k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti **souhlas většiny z nich**, ledaže společenská smlouva určí jinak.*“ Co do činnosti obchodního vedení společnosti nepatří, neboť to vysloveně náleží do působnosti valné hromady společnosti, bylo již krátce diskutováno a je ustanoveno v rámci § 190 odst. 2 ZOK. V negativním slova smyslu sem pak nepatří záležitosti, které patří mezi práva a povinnosti společníků. Rozhodovací pravomoci v těchto záležitostech má valná hromada společnosti. Z obchodního vedení společnosti se také vymykají záležitosti zásadního významu pro společnost, o nichž by měli rozhodovat všichni společníci⁷⁴. Působnost v takových věcech je dělena mezi valnou hromadu, jejíž souhlasem je uzavření smlouvy podmíněno, a výkonné orgány, které smlouvu jménem společnosti uzavírají. Do obchodního vedení společnosti také nepatří dispozice s majetkem společnosti, u nichž hrozí střet zájmů. Uzavírání takových smluv je upraveno v rámci § 55 a § 56 ZOK.⁷⁵

Pokyny k obchodnímu vedení společnosti: Je třeba myslet také na ustanovení ZOK v rámci § 51 odst. 2, které říká, že (zvýraznění vlastní): „*Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti **může požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení**; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.*“ Výklad k tomuto ustanovení si dovoluji převzít z odborné publikace: *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* (zvýraznění původní) „*Právo valné hromady udělit **pokyn týkající se obchodního vedení** se však neaplikuje samo o sobě. Formulace § 51 odst. 2 ZOK předpokládá, že člen statutárního orgánu*

⁷⁴ Tamtéž, s. 982-983: „*Dále se z rozhodování v oblasti obchodního vymyká záležitostem, které mají pro společnost zásadní význam, a měli by tudíž o nich rozhodovat všichni společníci (např. nakládání s významnými součástmi majetku společnosti, nebo jeho části).*“

⁷⁵ Tamtéž, s. 983.

obchodní korporace o pokyn týkající se obchodního vedení **požádá**. Bez této žádosti valná hromada pokyn týkající se obchodního vedení kapitálové společnosti vydat nemůže. Takový pokyn by byl vydán mimo působnost nejvyššího orgánu kapitálové společnosti a šlo by o rozhodnutí stížené **fikcí nepřijetí** ve smyslu § 45 odst. 1 ve spojení s § 245 OZ.⁷⁶ Publikace dále dovozuje, že tato možnost je bez dalšího možná jen tam, kde společenská smlouva nestanoví, že jednatelé společnosti spolu tvoří kolektivní orgán. Pokud jednatelé spolu tvoří kolektivní orgán, mělo by požádání o pokyn stran obchodního vedení předcházet rozhodnutí kolektivního statutárního orgánu o podání žádosti nejvyššímu orgánu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti danému členu statutárního orgánu společnosti. Ustanovení zákona uvádí, že o pokyn může požádat člen statutárního orgánu, nikoli statutární orgán jako takový. Publikace dále uvádí možnost svolání valné hromady za účelem předložení žádosti o pokyn, včetně žádosti kolektivního orgánu od člena tohoto orgánu.⁷⁷

Výklad výše uvedeného lze tedy chápat tak, že i když jednatel společnosti přijímá instrukce od valné hromady společnosti, neplatí toto pro **obchodní vedení společnosti**, které přísluší toliko jemu, stejně jako odpovědnost vykonávat obchodní vedení s péčí řádného hospodáře⁷⁸. Zákon tuto skutečnost explicitně upravuje takto (§ 195 odst. 2 ZOK, zvýraznění vlastní): „*Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. Nikdo však není oprávněn udělovat jednateli pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2*“⁷⁹. Je tedy zřejmé, že „zásady a pokyny“ schválené valnou hromadou se nevztahují na obchodní vedení společnosti, ale pouze na strategické a koncepční otázky. To je v souladu

⁷⁶ Tamtéž, s. 374.

⁷⁷ Tamtéž, s. 374.

⁷⁸ Publikace *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*. k tomuto uvádí, že členové volených orgánů jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře i při rozhodování o obchodním vedení společnosti. Publikace se při tomto odvolává na NS 29 Cdo 5428/2014. Viz LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 359.

⁷⁹ Zákon zde dává najevo, že s ustanovením § 51 odst. 2 ZOK není v rozporu a tedy, že i když není člen statutárního orgánu povinen se řídit udělenými pokyny v oblasti obchodního vedení, stále má právo o pokyny požádat. Není však povinován se řídit ani takto vyžádanými pokyny.

s ustanovením § 190 odst. 2 ZOK, kde jsou specificky a jednotlivě uvedené uvedeny záležitosti, které do působnosti valné hromady náleží ze zákona. **Podle mého názoru tak zákon zavádí důležitou skutečnost, kterou je autonomie jednatelů společnosti v rozhodování o určitých⁸⁰ hospodářských věcech společnosti.⁸¹** Jak bude diskutováno dále v kapitole 4 této práce, tato autonomie souvisí s odpovědností jednatelů za případnou škodu, která může v důsledku jejich jednání vzniknout společnosti nebo třetím osobám, přičemž tato odpovědnost se nevztahuje na společníky společnosti. Tato skutečnost je v souladu s tím, že realizace rozhodnutí náležejícího do obchodního vedení bude mnohdy vyžadovat též právní jednání směřující navenek korporace, což náleží jednatelem společnosti.

Možnost zásahu do obchodního vedení společnosti dle § 190 odst. 3 ZOK: Zásahy do oblasti obchodního vedení společnosti, které je vyhrazena jednatelům, zákon explicitně nepřipouští. Zákon ale přesto umožňuje, valné hromadě (§ 190 odst. 3 ZOK): „*vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.*“ Toto se podle názoru publikace: *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* zřejmě nevztahuje na obchodní vedení společnosti⁸². Což v některých případech (VS Praha 14 Cmo 244/2012) judikatura podporuje⁸³. Publikace však dochází k následujícímu závěru, který

⁸⁰ Stále je třeba myslet na to, že jednatelem společnosti náleží pouze obchodní vedení společnosti. O strategických otázkách a směřování společnosti by měla stále rozhodovat valná hromada společnosti.

⁸¹ LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 983-984.

⁸² „*Sporné je mezi judikaturou a naukou stanovisko k otázce, zda si valná hromada může rozhodnutím podle § 190 odst. 3 vyhradit i rozhodování o záležitostech, která náležejí do obchodního vedení jako výhradní oblasti činnosti jednatelů a možnost rozhodování valné hromady zde vylučují.*“ A dále pak „*Jelikož však § 195 odst. 2 zakazuje komukoliv, aby udílel jednatelem pokyny týkající se obchodního vedením nemůže si valná hromada ani postupem podle § 190 odst. 3 atrahovat rozhodování o záležitostech spadajících do obchodního vedení. Jestliže tak přesto učiní, bude se na takové rozhodnutí ve smyslu 45 odst. 1 a 245 věty druhé obč. zák. hledět, jako by nebylo přijato.*“ Viz LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 954.

⁸³ V rozsudku VS Praha 14 Cmo 244/2012 se nachází následující stanovisko: „*Valná hromada společnosti s ručením omezeným si může vyhradit i rozhodnutí o záležitosti, která do její působnosti jinak podle právních předpisů ani podle společenské smlouvy nespadá (§ 190 odst. 3 ZOK). Chce-li valná hromada rozhodnout o záležitosti, jež podle zákona či společenské smlouvy nespadá do její působnosti, měla by nejprve přijmout usnesení o tom, že si rozhodování o této otázce atrahuje a až poté rozhodnout dalším usnesením o dotčené záležitosti. Jelikož však § 195 odst. 2 ZOK zakazuje komukoliv, aby udílel jednatelem pokyny týkající se obchodního vedení, nemůže si valná hromada ani postupem podle § 190 odst. 3 ZOK atrahovat rozhodování o záležitostech spadajících do obchodního vedení. Jestliže tak*

zohledňuje různé aspekty pohledu na věc: „Je pravděpodobné, že se z praktických důvodů prosadí stanovisko judikatury. Problém se tím ovem neřeší, protože příklon k jazykovému a systematickému výkladu § 195 odst. 2, který preferuje výhradní působnost jednatelů v oblasti obchodního vedení, i stanovisko Havla podporující postavení § 190 odst. 3 jako speciálního pravidla, které zdůrazňuje univerzalitu rozhodování společníků, a stojí proto na vrcholu pyramidy všech ostatních speciálních pravidel, jsou argumenty srovnatelně logické a odůvodnitelné. Musíme proto vyčkat dalšího vývoje, který může přinést situace, v nichž se budeme ptát na funkčnost obou variant výkladu.“⁸⁴.

ZOK ani jiný zákon, není konkrétní v tom, co toto obchodní vedení zahrnuje. Pojem obchodního vedení v českém právu v minulosti tradičně nezahrnoval právní jednání korporace s třetími osobami. Avšak ustálená praxe sem v současné době řadí organizaci a řízení obchodního závodu, řízení zaměstnanců, rozhodování o provozních záležitostech apod. Judikatura nejvyššího soudu sem zahrnuje řízení společnosti. I v současné době, po rekodifikaci práva, je diferenciací tohoto pojmu plynulá a zařazení jednotlivých činností pod tento pojem je jen přibližné a může se v konkrétních případech lišit.⁸⁵

V současné době tedy neexistence konkrétní definice toho, co obchodní vedení společnosti zahrnuje by tak měla být motivací k alespoň rámcové specifikaci těchto činností v rámci společenské smlouvy nebo smlouvy o výkonu funkce.

přesto učiní, bude se na takové rozhodnutí ve smyslu § 45 odst. 1 ZOK a § 245 věta druhá o.z. hledět, jako by nebylo přijato (viz Štenglová, I., Havel, B., Cileček F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 366). To, že jednatel může podle § 51 odst. 2 ZOK požádat nejvyšší orgán o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, neznamena možnost valné hromady atrahovat na sebe rozhodováno o obchodním vedení. Postup podle § 51 odst. 2 ZOK znamená, že se jednatel obrátí na valnou hromadu s návrhem na konkrétně formulovaný pokyn, u něhož by neměl chybět přinejmenším kvalifikovaný rozbor důvodů, proč jednatel valnou hromadu o pokyn žádá. V projednávané věci však o postup jednatele podle § 51 odst. 2 ZOK nejde. Záležitosti, zařazené na program předmětné valné hromady, spadají do obchodního vedení jednatele, a tudíž si valná hromada nemohla na sebe atrahovat rozhodování o nich. Na rozhodnutí přijatá na valné hromadě dne 28. října 2016, se proto hledí, jako by nebyla přijata, tedy nemají žádné účinky (jsou nicotná).“

⁸⁴ LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 954.

⁸⁵ Tamtéž, s. 982.

Domnívám se, že toto rozdělení působnosti jednatele na obchodní vedení a působnosti valné hromady na strategické a koncepční otázky věrně kopíruje skutečnost, že je to právě jednatel společnosti, který nese odpovědnost za péči řádného hospodáře a jednání společnosti na venek a nikoli sami společníci společnosti, kteří ručí do výše nesplacených vkladů (§ 132 OZ). Jednatel je tak zákonem svou autonomií chráněn vůči tomu, aby byl povinován vykonávat libovolné příkazy společníků. Pokud by byl jakožto statutární orgán povinován přijímat obchodní pokyny od někoho, kdo sám není odpovědný, vedlo by to k právně nepřijatelné situaci, kdy by byla odpovědný za rozhodnutí někoho jiného, které musí přijmout. Dokonce, jak bylo výše uvedeno, jednatelem společnosti není společníkům společnosti ani dovoleno navrhnout nevyžádané pokyny stran obchodního vedení. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že jednatel nemusí být společníkem společnosti (natož jediným nebo většinovým společníkem společnosti) kterou spravuje, bylo by nepřiměřené, aby rozhodoval o strategických a koncepčních věcech společnosti. To jistě náleží jejím majitelům, tj. společníkům, kteří společnost vlastní a tímto rozhodováním nakládají se svým majetkem (§ 1012 OZ). Ti se pak vzdávají práva rozhodovat ve smyslu obchodního vedení, ale na druhou stranu ručí za dluhy společnosti jen do výše svých nesplacených vkladů. Jiná je samozřejmě situace, kdy je společník zároveň jednatelem společnosti, poté samozřejmě nese odpovědnost z titulu výkonu funkce jednatele, nikoli jako společník. Na druhou stranu tím ale druhé osobě nesvěřuje obchodní vedení společnosti a může tuto činnost vykonávat sám. Domnívám se také, že z právě uvedených důvodů bude prosazen spíše názor zmiňovaného judikátu. Opak by vedl k situaci, kdy by jednatel byl povinen se doslovně řídit pokyny někoho (společníka), kdo není odpovědný za své rozhodnutí a jednatel společnosti by byl odpovědný za realizaci pokynů někoho jiného. Takové pokyny by se pak mohly týkat i instrukcí, jak má člen statutárního orgánu společnosti jednat navenek, a to by opět bylo v rozporu se zákonem i principem kapitálové společnosti⁸⁶. Společnost ani valná hromada navíc nemohou jednatele společnosti zprostit této odpovědnosti (§ 53 odst. 2 ZOK). Ostatně situaci, kdy společník či společníci chtějí

⁸⁶ Viz LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 954.

řídít přímo společnost lze řešit jinou právní formou obchodní korporace, tj. osobní obchodní společností. Zrušení autonomie obchodního vedení jednatele společnosti by se ve velkém rozsahu smazávaly rozdíly mezi společnostmi s ručením omezeným a osobními obchodními společnostmi. Uvedená tvrzení lze také podpořit ustanovením § 53 odst. 2 ZOK, které nepřipouští omezení odpovědnosti člena volného orgánu obchodní korporace. Domnívám se, že právě proto mu musí být jednatelem společnosti ponechána autonomie v rozhodování v plném rozsahu a nelze do ní valnou hromadou zasáhnout.

2.3.2 Zákaz konkurenčního jednání

Člen voleného orgánu obchodní korporace může být **omezen v konkurenčním jednání**, což znamená, že nesmí podnikat ve stejném oboru jako společnost, pokud to není výslovně povoleno společenskou smlouvou nebo valnou hromadou.

Zákaz konkurence, jak je vymezen v § 199 ZOK, zajišťuje, že jednatele nebudou využívat své pozice a přístupu k citlivým informacím společnosti k vlastnímu prospěchu na úkor společnosti. Tento zákaz zahrnuje několik konkrétních omezení:

- **Jednatel nesmí podnikat v oboru činnosti společnosti** ani jako fyzická osoba (OSVČ), ani prostřednictvím jiné právnické osoby, a to bez ohledu na to, zda tuto jinou osobu přímo ovládá, nebo v ní má jen účast.
- **Jednatel nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby** se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, pokud tuto funkci nevykonává na základě pověření nebo se souhlasem valné hromady.
- **Jednatel nesmí uzavírat obchody na vlastní nebo cizí účet** v oblasti činnosti, která spadá do předmětu podnikání společnosti, pokud tyto obchody nejsou uzavírány jménem společnosti.

V případě porušení tohoto zákazu mohou být vůči jednatelem uplatněny různé sankce. Společnost může například požadovat, aby **jednatel vydal společnosti veškerý prospěch, který z konkurenční činnosti získal**, a může také požadovat náhradu škody, která tím byla společnosti způsobena. Výjimku z tohoto zákazu může udělit valná hromada, která může jednatelem povolit podnikání ve stejném oboru, pokud je to

ve prospěch společnosti nebo pokud to společenská smlouva výslovně dovoluje. Tento zákaz konkurence je klíčovým nástrojem k ochraně zájmů společnosti a zajištění, že jednatele budou jednat s loajalitou a výhradně ve prospěch společnosti, kterou řídí.

2.4 Povinnost péče řádného hospodáře člena kolektivního orgánu

Pro kolektivní orgán platí ustanovení § 156 odst. 2 OZ s následujícím zněním: *„Je-li působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých oborů, ustanovení odstavce 1 se nepoužije. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnícké osoby spravovány.“*

Vladimír Janoušek z tohoto vyvozuje i další důsledky: *„Byť citované ustanovení dopadá výslovně toliko na kolektivní orgán, je v něm vyjádřena obecná myšlenka (přenositelná dle mého soudu např. i na statutární orgán společnosti s ručením omezeným, kde více jednatelů tvoří několik individuálních statutárních orgánů), a sice že pokud je volený orgán vícečlenný (současně však ne kolektivní), má každý individuální statutární orgán povinnost kontrolovat mj. to, zda ostatní statutární orgány neporušují povinnosti při výkonu funkce. Porušení péče řádného hospodáře tedy může spočívat nejen v konání, ale také v nekonání.“⁸⁷*

Nejvyšší soud ve svém usnesení sp. zn. 27 Cdo 844/2018 ze dne 18. 9. 2019 dospěl k zásadnímu závěru, že jednatel, který dostatečně nedohlídí na druhého jednatele zpronevřujícího majetek společnosti, odpovídá za způsobenou škodu společně a nerozdílně, neboť se na vzniku škody podílel tím, že nezavedl kontrolní mechanismy, nezajímal se o řízení a správu společnosti a nekontroloval činnost druhého jednatele. Podle názoru Nejvyššího soudu by škoda (nebo její výše) vůbec nemusela vzniknout, pokud by ve společnosti byly nastaveny odpovídající kontrolní mechanismy.⁸⁸

K podobnému závěru, kdy opět docházelo ke zpronevře majetku společnosti jedním ze tří jednatelů, dospěl v rozsudku sp. zn. 8 Cmo 204/2018 ze dne 16. 1. 2019 Vrchní

⁸⁷ JANOŠEK, V., *Pokud jednatel dostatečně nedohlídí na druhého jednatele, který zpronevří majetek společnosti, odpovídá s ním společně a nerozdílně za škodu tím společnosti způsobenou* [online]. 2021.

⁸⁸ Tamtéž.

soud v Olomouci: „Žalovaní jako jednatelé společnosti ručí za škodu vzniklou této společnosti jednáním v rozporu s požadavkem péče řádného hospodáře tím, že třetí jednatel Ing. M. jednal ke škodě společnosti, a ta proto nebyla s to splácet své závazky a posléze upadla do konkursu, pokud nedbalým výkonem své funkce dopustili, že k tomu došlo, bez ohledu na to, zda od té doby, kdy jednání Ing. M. odhalili, činili vše, co bylo třeba k odvrácení úpadku společnosti, ledaže by prokázali, že nebylo v jejich silách jednání Ing. M. odhalit dříve, než je odhalili.“

Domnívám se, že závěr z uvedené judikatury je zřejmý. I když je společenskou smlouvou omezen rozsah působnosti daného jednatele a je tak defacto povinnost odborné péče nad určitým aspektem nebo oblastí společnosti vysloveně svěřena jinému jednatele, žádný jednatel společnosti nemůže být, a to ani společenskou smlouvou a ani tímto rozdělením působnosti zbaven povinnosti loajality, z níž vyplývá nutnost dohledu nad řádným fungováním společnosti, která je mu z titulu výkonu funkce svěřena. Je pak na daném jednatele společnosti, aby si pro tento dohled zajistil nezbytné informace a ustanovil nezbytné postupy. To platí i pro situaci, kdy toto omezení ze strany společenské smlouvy neexistuje. I v takové situaci je každý z jednatelů povinován provádět kontrolu řádného fungování celé společnosti i rozhodnutí ostatních jednatelů společnosti.

3 Podnikatelské uvážení

Pravidlo podnikatelského úsudku je právní princip zakotvený v § 51 odst. 1 ZOK, který chrání členy statutárních orgánů před odpovědností za neúspěšná podnikatelská rozhodnutí, pokud byla učiněna informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Toto pravidlo reflektuje skutečnost, že podnikání vždy zahrnuje riziko, a zajišťuje, že odpovědnost členů orgánů bude posuzována spíše podle procesu rozhodování než podle jeho výsledku. Klíčovou podmínkou pro jeho uplatnění je, že členové jednali s náležitou loajalitou a v souladu s povinností péče řádného hospodáře.

I když je pravidlo zavedeno v rámci ZOK až po rekodifikaci českého práva, již před touto rekodifikací soud judikoval, že péče řádného hospodáře není vystavěna na odpovědnosti za výsledek, ale za správný proces rozhodování. Autoři rekodifikace se v důvodové zprávě k zákonu o obchodních korporacích netají tím, že pravidlo podnikatelského úsudku bylo inspirováno německým korporátním právem, které pravidlo podnikatelského úsudku obsahuje v podobě jen velmi málo odlišné.⁸⁹

Při pohledu v rámci širšího kontextu lze říci, že pravidlo podnikatelského úsudku je právní doktrína, která chrání členy statutárních orgánů před osobní odpovědností za výsledky rozhodnutí, která učiní v dobré víře a v rozumném přesvědčení, že jsou v nejlepším zájmu společnosti. To je blízko stoickému pojetí filosofie, kde je kladen důraz na správný proces rozhodnutí bez přijímání odpovědnosti za jeho výsledek. Stoici věřili, že je naší odpovědností soustředit se na správné jednání a rozhodování, zatímco výsledek je často ovlivněn vnějšími faktory mimo kontrolu osob, které rozhodnutí činí. Tato myšlenka se projevuje v stoických učeních, zejména v konceptu tzv. „dichotomie kontroly“⁹⁰, která říká, že bychom se měli zaměřit pouze na to, co je

⁸⁹ NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L., *Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob*. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 46. Viz také NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L., *Teoretická koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob*, s. 87.

⁹⁰ Dichotomie kontroly je koncept pocházející z filosofie stoicismu, který rozděluje věci na ty, které jsou pod naší kontrolou, a ty, které pod naší kontrolou nejsou. Stoici učili, že bychom měli soustředit svou energii na oblasti, které můžeme ovlivnit, jako jsou naše rozhodnutí a činy, a s klidem přijímat skutečnost, že mnoho aspektů výsledků našeho jednání závisí na vnějších faktorech mimo naši kontrolu. Tento přístup nám umožňuje vyhnout se frustraci a stresu z událostí, které nemůžeme změnit, a zároveň se soustředit na správné jednání.

v našich silách – v tomto případě samotný proces rozhodování – a přijmout to, co je mimo naši kontrolu, se stoickým klidem. V tomto kontextu má ctnost činit rozhodnutí správně (prudencia⁹¹) hodnotu nezávisle na tom k jakému výsledku spějí jednotlivá rozhodnutí.⁹²

3.1 Česká právní úprava podnikatelského úsudku

V kontextu obchodních korporací se hranice odpovědnosti členů statutárních orgánů při podnikatelském rozhodování odvozuje z tzv. pravidla **podnikatelského úsudku**, které je stanoveno v § 51 odst. 1 ZOK: „**Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování **nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.****“ Paragraf je tak komplementární k paragrafu § 159 odst. 1 OZ, který definuje péči řádného hospodáře jako jednání (zvýraznění vlastní) „**s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí**“.

Ustálený výklad § 51 odst. 1 ZOK je takový, že toto ustanovení říká, co znamená jednat s potřebnými znalostmi a pečlivostí, jak požaduje § 159 odst. 1 ZOK, avšak pouze v případě tzv. podnikatelského rozhodování. Paragraf tak zavádí tzv. pravidlo podnikatelského úsudku, který lze vztáhnout pouze **na podnikatelské rozhodování**. Při tomto typu rozhodování je pak v důsledku tohoto pravidla člen statutárního orgánu, který činí rozhodnutí odpovědný za **řádný průběh svého rozhodování**, nikoli za výsledek⁹³. Tímto způsobem zákon uznává, že podnikání přirozeně zahrnuje nejistoty a rizika, a členové orgánu nejsou odpovědní za negativní výsledek, pokud

⁹¹ Jak v případě ctnosti prudentia, tak v případě péče řádného hospodáře je důležitý samotný proces rozhodování, nikoli vždy konečný výsledek. Péče řádného hospodáře chrání statutární orgány před odpovědností za nepříznivý výsledek, pokud jednaly v dobré víře a s odbornou péčí. To odpovídá Aristotelově pojetí, že ctnost spočívá ve správném jednání, ne nutně v dosažení úspěchu. Viz také ANZENBACHER, Arno. *Úvod do etiky*. Praha: Zvon, 1994, s.89.

⁹² THOMPSON, Mel. *Přehled etiky. Filozofie*. Praha: Portál, 2004, s. 72-74.

⁹³ Co je výsledkem jednání, není vždy zřejmé, a to ani po delší době. Ceny aktiv se mohou rychle měnit a projekt, který se původně jeví jako ztrátový, se může v důsledku nečekaných okolností po několika letech proměnit v konkurenční výhodu, aniž by někdo přisuzoval tuto výhodu původnímu rozhodnutí. Je tedy obtížné určit, kdy důsledek jednání skutečně skončil.

splnili své povinnosti stran náležitosti při jejich rozhodování. Krystýna Zakouřilová k tomu přináší následující zdůvodnění: *„Je tomu tak proto, že podnikatelské rozhodování s sebou již ze své podstaty nese podnikatelské riziko, kdy přijaté rozhodnutí ani při řádné snaze členů volených orgánů nemusí přinést předpokládané výsledky (či dokonce může přinést výsledky negativní); pokud by měl být podnikatelský neúspěch sankcionován v podobě odpovědnosti z titulu porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, mohlo by to vést k paralýze rozhodovacích procesů, kdy by členové volených orgánů raději žádná podnikatelská rozhodnutí nepřijímali.“*⁹⁴

Zároveň je třeba ale zdůraznit, že ne každé rozhodnutí člena statutárního orgánu je podnikatelské rozhodnutí a § 51 odst. 1 ZOK na něj lze uplatit. Lucie Novotná Krtoušová k tomu uvádí: *„zpravidla tak nebude podnikatelským rozhodnutím jednání dovnitř obchodní korporace které má za cíl pouze vnitřní organizaci, technické fungování korporace, rozhodnutí o svolání valné hromady apod. Naopak podle Lasáka shodně s Havlem a Štenglovou např. personální politika či organizace výroby již podnikatelským rozhodnutím zpravidla bude [...] Dle důvodové zprávy k zákonu, kterým bylo do německého akciového zákona zavedeno pravidlo podnikatelského úsudku jsou podnikatelská rozhodnutí v důsledku jejich orientace do budoucnosti ovlivněna prognózami a odhady, a proto v sobě obsahují určitou míru rizika a jsou činěna za určité míry nejistoty, což je odlišuje od rozhodnutí činěných na základě zákona, stanov nebo smlouvy o výkonu funkce, kterým není vlastní prostor pro uvážení.“*⁹⁵ Typicky bude mezi podnikatelská rozhodnutí budou patřit rozhodnutí učiněná v rámci obchodního vedení společnosti⁹⁶.

Domnívám se, že myšlenku podnikatelského úsudku můžeme shrnout tak, že členové voleného orgánu mají právo na to nemít podnikatelské štěstí, není-li možné jejich rozhodovací proces napadnout z důvodu porušení povinnosti loajality.

⁹⁴ ZAKOUREILOVÁ, Krystýna. *Péče řádného hospodáře: podstata a specifika ve vztahu k městským servisním společnostem ve smyslu rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 10. 2021, sp. zn. 8 Cmo 113/2021* [online], 2022.

⁹⁵ NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, Lucie. *Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob*. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 46.

⁹⁶ Viz kapitola 2.3.1.

Člen voleného orgánu může v dobré víře a s nezbytnou loajalitou rozhodnout o nákupu určitého aktiva, mít dostatek informací k prognózám jeho vývoje, a přesto (např. z důvodu geopolitického konfliktu nebo nečekané události, jako je zemětřesení) může dojít k jeho rychlému a výraznému poklesu hodnoty. Pokud toto rozhodnutí bylo původně učiněno s nezbytnou loajalitou a v době učinění rozhodnutí bylo v souladu se zájmy obchodní korporace, nenese člen voleného orgánu, který rozhodnutí učinil, důsledky jeho negativního dopadu na obchodní korporaci. Zákon tedy ukládá členu voleného orgánu požadavky na proces rozhodování nikoli na výsledky tohoto procesu.

Dále se domnívám, že pravidlo podnikatelského úsudku vhodně doplňuje princip autonomie členů statutárního orgánu u kapitálových společností, jak bylo formulováno v kapitole 2.3.1. Pokud by byli členové statutárního orgánu snadno žalovatelní společníky či akcionáři, pravděpodobně by z důvodu tohoto rizika dávali přednost jejich, i formálně nevyžádaným, pokynům (viz možnost žádosti o pokyn v § 51 odst. 2 OZ). To je však v rozporu s principem fungování těchto typů společností.

Jak je to ale s důkazním břemenem ohledně naplnění požadavků na proces podnikatelského rozhodování? Tuto záležitost upravuje § 52 odst. 2 ZOK⁹⁷, podle kterého nese důkazní břemeno člen voleného orgánu, který rozhodnutí učinil, ledaže soud rozhodne, že by nebylo spravedlivé po něm tento důkaz požadovat. Nejasnosti, které by mohly nastat při dokazování dobré víry, zejména v souvislosti s § 7 OZ, jsou diskutovány v kapitole 3.2.1.

3.2 Kritéria podnikatelského úsudku

Z ustanovení § 51 odst. 1 ZOK vyplývá, že pro aplikaci pravidla podnikatelského úsudku je třeba splnit dvě klíčová kritéria. Je třeba, aby ten, kdo se rozhoduje mohl v **dobré víře** rozumně předpokládat:

- že jedná **informovaně**, a

⁹⁷ § 52 odst. 2 ZOK: „Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen voleného orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.“

- že rozhodnutí je provedeno **v obhajitelném zájmu obchodní korporace**.

Nezbytnou podmínkou pro uplatnění pravidla podnikatelského úsudku je také to, že rozhodování bylo učiněno **s nezbytnou loajalitou**.

ZOK ani OZ neposkytuje specifické ani taxativní vymezení složek pečlivosti a informovanosti při podnikatelském úsudku. Zákon tedy nechává konkrétní hranice toho, kdy jsou tyto požadavky na podnikatelský úsudek naplněny, otevřené. Naproti tomu však existuje soudní judikatura, která v praxi neustále doplňuje a upřesňuje konkrétní hranice jednotlivých složek péče řádného hospodáře. To odráží skutečnost, že podnikatelská praxe má mnohem proměnlivější charakter než platná legislativa.

Pokud člen voleného orgánu nesplní kritéria podnikatelského úsudku, tj. například nejedná v dobré víře či s nezbytnou loajalitou, ztrácí ochranu, kterou toto pravidlo poskytuje, a je odpovědný za výsledek svého jednání podle § 159 odst. 1 OZ, nikoli pouze za jeho správný proces dle § 51 odst. 1 ZOK. Příkladem může být situace, kdy člen statutárního orgánu rozhodne využít prostředky společnosti na investici do nemovitosti s cílem získat osobní provizi od prodávajícího, nikoli s ohledem na nejlepší zájmy společnosti. Pokud se později ukáže, že společnost musí nemovitost prodat se ztrátou kvůli nedostatku hotovosti, může být tento člen orgánu povinen společnosti nahradit rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou a vydat získaný prospěch dle § 53 odst. 1 ZOK. Naopak, pokud by člen orgánu jednal s nezbytnou loajalitou a v dobré víře, že investice byla v zájmu společnosti, nenesl by odpovědnost za ztrátu, i kdyby investice nakonec nebyla úspěšná.

3.2.1 V dobré víře

Podle publikace *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání* lze pojem „dobrá víra“ ve smyslu § 51 odst. 1 ZOK chápat jako „rozumné vnitřní přesvědčení člena voleného orgánu o tom, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace.“⁹⁸ Toto přesvědčení však nemůže být založeno pouze na subjektivních představách člena voleného orgánu, ale musí reflektovat všechny aspekty, které jsou

⁹⁸ LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 364.

součástí podnikatelského úsudku. Je tedy nezbytné, aby bylo toto přesvědčení opodstatněné a mělo také objektivní složku⁹⁹. Člen voleného orgánu musí v dobré víře předpokládat, že objektivně jedná informovaně a v zájmu společnosti, přičemž je nutné zohlednit, jakou míru péče by za stejných okolností vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba (viz § 52 odst. 1 ZOK). Publikace rovněž uvádí příklady, kdy nelze hovořit o dobré víře při aplikaci podnikatelského úsudku, jako je například zjevné porušení zákonných povinností, iracionální obchodní rozhodnutí, ignorování nezákonného jednání zaměstnanců či opomíjení zřejmých „red flags“ naznačujících nekalé praktiky, například u dodavatelů.¹⁰⁰

Na problematiku se lze také podívat tak, že pokud člen voleného orgánu nejedná v dobré víře, zpravidla nebudou splněny ani ostatní podmínky pravidla podnikatelského úsudku. Tento požadavek má však zvláštní význam v situacích, kdy je přijato objektivně obhajitelné rozhodnutí, přestože člen představenstva sám nevěří, že jedná informovaně a v zájmu společnosti, nebo při zneužití podnikatelské diskrece. Z praktického hlediska tak slouží jako jistá „záchranná brzda“ při soudním přezkumu rozhodnutí.¹⁰¹

Občanský zákoník v § 7 ustanovuje: „*Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře*“. Jak je to s důkazním břemenem stran dobré víry toho, kdo činí podnikatelské rozhodnutí? Tedy jak lze tento předpoklad k jednání do souladu s požadavkem § 52 odst. 2 ZOK, které říká, že důkazní břemeno stran jednání s péčí řádného hospodáře nese ten člen obchodní korporace, který daným způsobem jednal? § 7 OZ tedy stanovuje, že se předpokládá poctivost a dobrá víra, což je výchozí stav. Na druhé straně § 52 odst. 2 ZOK přenáší důkazní břemeno o jednání s péčí řádného hospodáře na členy statutárního orgánu, kteří musí prokázat, že jejich jednání splňovalo požadované standardy.

⁹⁹ DOŘIČÁK, L. *K dobré víře v objektivním slova smyslu* [online]. epravo.cz.

¹⁰⁰ LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 364-365.

¹⁰¹ NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, Lucie. *Teoretická koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob*, Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 74.

Tuto záležitost obsáhle komentuje publikace *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*: „Domníváme se, že uvedená ustanovení (tj. jak § 7 obč. zák., tak § 52 odst. 2) existují vedle sebe. Jinými slovy, máme za to, že byť ve smyslu § 52 odst. 2 důkazní břemeno ohledně skutečnosti, že člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 159 odst. 1 obč. zák. ve spojení s § 51 odst. 1, nese dotčený člen voleného orgánu obchodní korporace, uplatní se i § 7 obč. zák., tedy domněnka, podle níž člen voleného orgánu obchodní korporace jednal v dobré víře. Bude-li však tato vyvratitelná domněnka prolomena, např. tím, že se v rámci řízení objeví skutečnosti naznačující, že člen voleného orgánu (i) úmyslně sledoval porušení platného (veřejného) práva, případně (ii) naznačující vědomou rezignaci na plnění vlastních povinností člena voleného orgánu, pak se z našeho pohledu vyvratitelná domněnka podle § 7 odst. 2 obč. zák. neaplikuje (resp. je do určité míry prolomena), a člen voleného orgánu je povinen prokazovat (§ 52 odst. 2), že jednal v dobré víře. Ustanovení § 52 odst. 2 však neumíme vykládat tak že člen představenstva je povinen prokazovat, že jednal v dobré víře (§ 51 odst. 1), aniž by byly skutečnosti naznačující narušení dobré víry v rámci řízení tvrzeny.“¹⁰²

3.2.2 S nezbytnou loajalitou

Z ustanovení § 159 odst. 1. OZ vyplývá, že kdo přijme funkci člena statutárního orgánu právnické osoby, zavazuje se, že ji bude vykonávat s péčí řádného hospodáře, která je vymezena jako „s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí“. Nezbytná loajalita tak tímto ustanovením dopadá na všechny členy volených orgánů právnických osob. Na loajalitu pamatuje také § 51 odst. 1 ZOK, který aplikaci podnikatelského úsudku podmiňuje tím, že dané rozhodnutí bylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

Z toho Lucie Novotná Krtoušová vyvozuje, že (zvýraznění vlastní): „Poruší-li člen statutárního orgánu obchodní společnosti povinnost loajality, nemůže se zprostit povinnosti k náhradě škody dle § 51 odst. 1 ZOK prokázáním, že v dobré víře rozumně mohl předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní

¹⁰² LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 365-366.

*korporace. Pokud takové rozhodnutí nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou, je povinen člen statutárních orgánů nahradit škodu způsobenou porušením péče řádného hospodáře vždy.*¹⁰³

Lucie Novotná Krtoušová dále uvádí, že u povinnosti lze spatřovat dvě složky¹⁰⁴:

- **Aktivní složka** představuje iniciativní přístup k péči o zájmy společnosti. Aby mohla být aktivní složka loajality naplněna, je samozřejmě nezbytné, aby člen voleného orgánu znal zájem společnosti. Problematice zájmu společnosti a jeho stanovení byla věnována kapitola 1.5.
- **Pasivní složka** představuje povinnost zdržet se všeho, co není v zájmu společnosti. Tedy zákaz vykonávat funkci v jiném zájmu než zájmu společnosti.

Přičemž podle jejího názoru by povinnost loajality měla být spojována pouze s **pasivní složkou**. Aktivní prosazování zájmu společnosti by podle autorky mělo být ponecháno na uvážení statutárního orgánu a mělo by být posuzováno v rámci povinnosti péče, nikoli na pozadí obecné loajality. Podle autorky je minimální hranice aktivity členů statutárního orgánu dána povinností péče.¹⁰⁵ Podle autorky je dále **jádrem povinnosti** loajality uložené členovi statutárního orgánu jak v britském, tak českém právním systému **zákaz konfliktu zájmů člena statutárního orgánu a společnosti**¹⁰⁶. Autorka dále doplňuje, že autoři české kodifikace povinností členů statutárních orgánů se netajili inspirací v angloamerickém pojetí fundičních povinností a pokusem o jejich transplantaci do českého právního systému. Ostatně jedním z cílů rekonstrukce bylo nejen odstranit nejasnosti ohledně povahy povinnosti loajality, ale také sladit českou právní úpravu s mezinárodně uznávanými standardy, což přispívá k předvídatelnosti a právní jistotě v obchodních vztazích. **Domnívám se**, že z hlediska podnikatelského úsudku postačuje uvažovat pasivní složku loajality, neboť aktivní

¹⁰³ NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, Lucie. *Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob*. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 29.

¹⁰⁴ Tamtéž.

¹⁰⁵ Tamtéž.

¹⁰⁶ Tamtéž, s. 41. Problematice loajality se pak autorka věnuje v rámci s. 27–43.

složka je obsažena v samotném požadavku na charakter podnikatelské úsudku, který musí být učiněn v obhajitelném zájmu společnosti.

3.2.3 Informovaně

Při hodnocení informovanosti je nutné zohlednit aktuální situaci v níž se člen voleného orgánu nachází. To znamená, že je třeba posuzovat, zda např. jednatel jednal „v dobré víře rozumně“ a zda „mohl předpokládat“, že jedná informovaně. Informovanost a s ní související pečlivost by měly odpovídat úrovni, kterou lze rozumně očekávat s ohledem na stav či vzdělání člena voleného orgánu, konkrétních okolností případu, finanční náročnosti, časový rámeček rozhodování, ale také možné důsledky nečinnosti (v praxi tzv. opportunity cost, která vytváří tlak na učinění rozhodnutí), a tedy i případnou časovou tíseň.¹⁰⁷

Vzhledem k důkaznímu břemeni ve smyslu by si měli členové voleného orgánu obchodní korporace především zajistit podklady k tomu, aby mohli v případném soudním řízení prokázat, že jejich jednání bylo skutečně informované. Přičemž představa úplné informovanosti je iluzí a podnikatelský úsudek musí být realizován na základě neúplných informací, které mohou být navíc značně proměnlivé. Proto se od člena statutárního orgánu očekává, že se „*seznámil se všemi materiálními informacemi (skutkovými, tj. především technickými a ekonomickými, a právními), které byly v daném čase a místě ve vztahu k posuzovanému podnikatelskému rozhodnutí rozumně dostupné*“¹⁰⁸. Důležitá je také formální stránka procesu rozhodnutí, seznámení se s podklady, uspořádání obchodní porady, časný příchod na ní, její řádní proces včetně pořízení zápisu apod. Soudy by neměly přezkoumávat, jak se v konkrétním případě členové voleného orgánu rozhodli, pouze to, zda tak učinili informovaně. Přičemž samozřejmě zůstává povinnost tak činnosti loajálně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Tamtéž.

¹⁰⁸ LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 366.

¹⁰⁹ Tamtéž, s. 367.

Publikace dále doplňuje (zvýraznění původní): „Člen voleného orgánu obchodní korporace – jinými slovy – nemusí být obeznámen s každou skutečností, nesplní-li konkrétní informace požadavek materiálnosti. Materiálnost konkrétních informací je přitom nutné posuzovat z hlediska **relevance a závažnosti**. I rozhodnutí o tom, se kterými dokumenty je žádoucí se seznámit, však zásadně bude patřit mezi **podnikatelská rozhodnutí**.“

Domnívám se, že při případném řízení bude soud posuzovat míru informovanosti v závislosti na závažnosti a možných dopadech podnikatelského rozhodnutí. Jinou míru informovanosti vyžaduje prodej zastaralého kancelářského nábytku (který je navíc potřeba odklidit včas, než dorazí nový) a jinou míru informovanosti prodej patentu či výrobního závodu. Úplnost zápisu z obchodní porady o rozhodnutí, případně procesu rozhodnutí by podle mého názoru měla také odpovídat očekávané důležitosti a rizikům tohoto rozhodnutí. Nemusí existovat buď vůbec u banálních rozhodnutí, nebo může být značného rozsahu se znaleckými posudky apod.

3.2.4 V obhajitelném zájmu

Při posuzování obhajitelného zájmu nemusí být zvolené rozhodnutí nemusí být tím nejlepším možným, **mělo by být obhajitelné z pohledu zájmů korporace**. Podrobnější rozbor problematiky definice a určení zájmu obchodní korporace viz kapitola 1.5. Jsou zde nastíněny dvě krajní doktríny, tj. **shareholder value** (zájem společnosti je zájem jejích společníků) a **stakeholder value** (zájem společnosti je zájem všech zainteresovaných subjektů) a více či méně středová pozice **enlightened shareholder value** (i když primárním cílem zůstává maximalizace hodnoty pro společníky, společnost přihlíží také k zájmům ostatních zainteresovaných subjektů).

Podle mého názoru je třeba prakticky i teoreticky počítat i s jiným zájmem obchodní korporace, než je pouze zájem společníků¹¹⁰. Doktrinální zdůvodněním existence i jiných zájmů společnosti, než je jen zájem společníků na zisku skutečnost pak může být, že jak společnost, tak sami společníci mají (obvykle) zájem na dalším fungování společnosti a na funkčním prostředí v němž se společnost jako taková existuje.

¹¹⁰ Viz také LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 367.

Ostatně existence společnosti není umožněna jen finančním zájmem společníků, ale jakýmsi průsečíkem zájmů společníků, zaměstnanců, dodavatelů, odběratelů, ale i širšího okolí a státu. Tuto myšlenku sice zákon explicitně neobsahuje, je však implicitně obsažena ve skutečnosti, že z hlediska povinnosti statutárního orgánu má dodržování zákona přednost před ziskem společnosti a že fungování společnosti a dodržení jejích závazků vůči třetím osobám (včetně již zmíněných zaměstnancům přednost před vyplacením (dokonce již) valnou hromadou rozděleného zisku¹¹¹.

V konkrétní situaci tak vzniká jisté napětí mezi jednotlivými zájmy (včetně např. zájmu jednotlivých společníků) a je na statutárním orgánu společnosti, aby v mezích zákona tyto zájmy vyvažoval, vyhodnocoval jejich oprávněnost a podle toho realizoval obchodní v rámci svěřené společnosti její obchodní vedení.

Publikace *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* k problematice obhajitelného zájmu dodává (zvýraznění původní): „V každém případě by s však přezkum jednání v obhajitelném zájmu obchodní korporace (resp. prolomení podnikatelského úsudku) měl v tomto ohledu omezovat toliko na **zjevné excesy**, tedy na rozhodnutí, která v žádném případě nemohla sledovat žádný obhajitelný zájem obchodní korporace.“¹¹²

¹¹¹ Ostatně § 51 odst. 1 hovoří o obhajitelném zájmu společnosti, kterému má být statutární orgán loajální, nikoli libovolnému zájmu.

¹¹² LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 368.

4 Odpovědnost člena statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným za jednání s péčí řádného hospodáře

4.1 Subjektivní a objektivní odpovědnost za péčí řádného hospodáře

V právní teorii a praxi se rozlišují dva základní typy odpovědnosti: **subjektivní** a **objektivní**. **Subjektivní odpovědnost závisí na zavinění** – pro její uplatnění je nutné prokázat, že osoba jednala úmyslně nebo z nedbalosti. Jinými slovy, subjektivní odpovědnost vyžaduje posouzení toho, zda osoba vědomě či nevědomky způsobila škodu svým jednáním nebo opomenutím. Tento druh odpovědnosti se uplatňuje zejména v případech, kdy je třeba prokázat, že osoba měla kontrolu nad svým jednáním a mohla předvídat jeho následky.

Naopak **objektivní odpovědnost** není na zavinění závislá. Odpovědná osoba může být povinna nahradit škodu bez ohledu na to, zda ji způsobila úmyslně nebo z nedbalosti. Klíčovým prvkem objektivní odpovědnosti je porušení určité povinnosti, což mělo za následek vznik škody, aniž by bylo nutné zkoumat, zda osoba jednala v dobré víře. Tento typ odpovědnosti je běžně spojen s oblastmi, kde se očekává vysoká míra péče, nebo kde by pro poškozeného bylo obtížné prokázat zavinění – například v oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou vadnými výrobky nebo provozem nebezpečných činností.

V kontextu členů statutárních orgánů hraje rozlišení mezi **subjektivní** a **objektivní odpovědností** zásadní roli. **Pokud je odpovědnost členů orgánů subjektivní**, je nutné prokázat, že člen orgánu při výkonu své funkce jednal nedbale nebo úmyslně porušil své povinnosti. **U objektivní odpovědnosti** stačí prokázat, že došlo k porušení povinnosti (například nedodržení standardu péče řádného hospodáře), a člen orgánu může být odpovědný za škodu, aniž by bylo nutné prokázat jeho zavinění.

Toto rozlišení má zásadní dopad na způsob, jakým se v praxi posuzuje odpovědnost členů statutárních orgánů, a ovlivňuje i možnosti jejich obrany v případě, že čelí nároku na náhradu škody. V případě subjektivní odpovědnosti mohou členové

orgánů argumentovat, že jednali v dobré víře a v souladu s nejlepšími zájmy společnosti. U objektivní odpovědnosti je jejich prostor pro obranu značně omezen, což zvyšuje jejich právní riziko a riziko náhrady škody z vlastních prostředků.¹¹³

Otázka, zda je v českém právním řádu odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným subjektivní nebo objektivní, není jednoznačně vyřešena. Podle publikace Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob autorky Lucie Novotné Krtoušové existují dobré argumenty pro obě varianty¹¹⁴. K obdobnému závěru dochází také publikace *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*, která uvádí (zvýraznění vlastní): „Argumenty lze přitom shledávat ve prospěch obou možných výkladů. Ve prospěch zákonné povinnosti ve smyslu § 2910 obč. zák. by mohla například hovořit skutečnost, že jde o povinnost, která plyne přímo ze zákona a která nemůže být smluvně vyloučena (srov. ostatně i § 53 odst. 2). Jinými slovy, povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, jako povinnost člena orgánu ve vztahu k obchodní korporaci, nemůže být mezi těmito stranami vyloučena. Není v jejich smluvní dispozici. [...] Z uvedeného důvodu dovozujeme, že porušení povinnosti členů volených orgánů obchodní korporace, kteří svou funkci převzali dobrovolně, představuje porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2913 a násl. [...] Nicméně soudíme, že v praxi v podstatě nebude (z hlediska podmínek ke vzniku odpovědnosti za újmu) zásadní, zda porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře představuje porušení zákonné či smluvní povinnosti. Povinnost k náhradě škody za porušení smluvní povinnosti je dána bez ohledu na zavinění s možností liberace. **Povinnost k náhradě škody za porušení zákonné povinnosti je sice naopak postavena na bázi nedbalostní, nicméně právně relevantní porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře bude v podstatě ze zásady spojeno minimálně s nevědomou nedbalostí. V tomto ohledu se tudíž praktický rozdíl mezi porušením zákonné a smluvní povinnosti do značné míry stírá.**“¹¹⁵

¹¹³ NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, Lucie. *Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob*. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 2-3.

¹¹⁴ Tamtéž, s. 2-3.

¹¹⁵ LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 359-360.

Odlišný názor je pak zastáván v publikaci *Občanský zákoník: komentář*. Zde autoři konstatují, že vztahy právnické osoby a členů volených orgánů jsou vztahy smluvními, a z toho důvodu se při případné škodě jedná o smluvní odpovědnost za škodu.¹¹⁶

Lucie Novotná Krtoušová shrnuje celou problematiku následovně: „Lze shrnout, že za předpokladu, že se autoři vyjadřují k oběma otázkám, platí, že ti z nich, kdo považují člena statutárního orgánu za zákonného zástupce právnické osoby, vnímají porušení povinnosti péče řádného hospodáře za porušení zákonné povinnosti, tedy upřednostňují statusový charakter vztahu právnické osoby a člena statutárního orgánu a dovozují subjektivní odpovědnost. Autoři, kteří považují člena statutárního orgánu za zástupce smluvního či *sui generis*, posuzují porušení povinnosti péče řádného hospodáře jako porušení smluvní povinnosti, a tedy upřednostňují smluvní charakter vztahu právnické osoby a člena statutárního orgánu a dovozují objektivní odpovědnost.“¹¹⁷

Osobně se ztotožňuji se závěrem Lucie Novotné Krtoušové, tj. že zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu je zastoupením zákonným, protože se právnická osoba této nutnosti nemůže „zříci“ a zákon nedává možnost jiné volby. Člen statutárního orgánu projevuje vůli právnické osoby, která sama o sobě vůli mít nemůže, jak stanovuje občanský zákoník. **Z toho pak podle mého názoru vyplývá subjektivní odpovědnost člena statutárního orgánu podle § 2910 OZ.** Rozumím však i argumentaci autorů, kteří zastávají názor, že odpovědnost je smluvní a objektivní s uplatněním **§ 2913 OZ**. Přesto lze říci, že oba typy odpovědnosti se v jistém smyslu konvergují ke stejnému výsledku, jak bylo citováno z publikace *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání*.

¹¹⁶ ŠVESTKA, J. a kol. *Občanský zákoník: komentář*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 1017.

¹¹⁷ NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. *Odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře z pohledu teorií právnických osob*. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 259-260.

4.2 Odpovědnost v důsledku porušení péče řádného hospodáře

Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře má každý člen voleného orgánu obchodní korporace. Poruší-li tento člen povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, mohou ho stíhat dále uvedené právní důsledky.¹¹⁸

4.2.1 Povinnost uhradit vzniklou újmu

Porušením péče řádného hospodáře může vést k odpovědnosti člena statutárního orgánu společnosti k povinnosti uhradit **škodu způsobenou právnické osobě**. Z ustanovení § 2913 odst. 1 OZ¹¹⁹ vyplývá, že člen voleného orgánu obchodní korporace, který porušil povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a způsobil tímto dané obchodní korporaci škodu, je **odpovědný k náhradě této škody**: *„Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.“*

Zproštění této škody může být podle § 2913 odst. 2 OZ, pokud prokáže, *„že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.“* Přičemž podle stejného ustanovení **se za takovou překážku nepovažuje** *„překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat“*. Z § 2951 odst. 1 OZ pak vyplývá, že **vzniklá škoda se nahrazuje uvedením záležitostí do předešlého stavu nebo v penězích**, žádá-li obchodní korporace tuto formu plnění za škodu. Podle § 2952 OZ¹²⁰ se pak obchodní korporaci hradí **jak skutečná škoda**, tak to, co poškození společnosti ušlo (tzv. **ušlý zisk**). Pokud má vzniklá škoda takový charakter, že u poškozené obchodní korporace došlo ke vzniku dluhu, má právo, aby jí člen voleného orgánu, který vznik dluhu porušením péče řádného hospodáře zavinil, **dluhu zprostil anebo jí poskytl odpovídající**

¹¹⁸ Přehled byl rozpracován a vychází z přehledu uvedeného v LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář*. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 373.

¹¹⁹ Při subjektivní odpovědnosti se uplatí § 2910 OZ (odpovědnost za zavinění).

¹²⁰ § 2952 OZ: *„Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.“*

náhradu. Nemajetková újma obchodní korporace je vypořádána podle § 2951 odst. 2 OZ¹²¹. **Snížení náhrady, která poškození obchodní korporaci náleží** pak může proběhnou podle § 2953 odst. 1 OZ¹²². To je však podle § 2953 odst. 2 OZ vyloučeno v případě, že škoda byla spáchána úmyslným trestným činem. A konečně podle § 2953 OZ „*Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu soud.*“ V takovém případě může soud pro stanovení ceny použít např. znalecké posudky, institut obvyklé ceny apod.

4.2.2 Trestněprávní odpovědnost

Porušení péče řádného hospodáře může vést k trestněprávní odpovědnost. Trestný čin **porušení povinnosti při správě cizího majetku** (§ 220 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, dále též „TZ“) se týká situací, kdy jednatel svým nedbalým nebo úmyslným jednáním způsobí společnosti nebo třetí osobě škodu tím, že nakládá s majetkem společnosti v rozporu se svými povinnostmi. V případě prokázání viny může být (podle okolností) jednatel odsouzen k trestu odnětí svobody, peněžitému trestu nebo zákazu činnosti. Trestní odpovědnost se může vztahovat také na jednání jednatele v souvislosti s insolvenčí společnosti, kdy například nepodá včas návrh na insolvenční řízení, což může být (podle okolností) kvalifikováno jako trestný čin **porušení povinnosti v insolvenčním řízení** (§ 225 TZ).

K porušení péče řádného hospodáře může dojít i úmyslným trestným činem jaký je například **zpronevěra** (§ 206 TZ) nebo **podvod** (§ 209 TZ). Vedle v jistém smyslu bohužel „klasické“ zpronevěry finančních či nefinančních prostředků společnosti se může jednatel společnosti dopustit „rafinovanějších způsobů“, jak vyvést finanční prostředky. Příkladem může být jednání, kdy jednatel společnosti uzavře sám se sebou jako s fyzickou osobou smlouvu o zprostředkování, na základě, které

¹²¹ § 2952 OZ odst. 2: „*Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.*“

¹²² § 2952 OZ odst. 3: „*Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme přitom zřetel zejména na to, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, jakož i k poměrům poškozeného. Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně.*“

si vyplácel provizi za sjednané obchody nebo získané obchodní kontakty, přičemž současně byl odměňován jako jednatel. Toto jednání bylo kvalifikováno jako trestný čin **zneužití informace v obchodním styku** podle § 128 odst. 2 TZ.¹²³

4.2.3 Povinnost uhrazení reflexivní škody

Povinnost uhradit reflexivní škodu na podílu společníkům nebo členům. Poškodí-li obchodní korporaci člen jejího voleného orgánu takovým způsobem, že zakládá jeho povinnost k náhradě, může se společník¹²⁴ této obchodní korporace domáhat vůči škůdci náhrady snížené hodnoty jeho účasti na společnosti, tj. **tzv. reflexivní škody** ve smyslu § 213 OZ.¹²⁵ *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání* k tomuto dovozuje, že: „*povinnost k náhradě tzv. reflexivní (odvozené) škody se z hlediska své povahy (tj. zda jde o povinnost k náhradě škody z důvodu porušení zákonné nebo smluvní povinnosti) odvíjí od toho, jakou povahu má podkladová odpovědnost k náhradě vzniklé škody. V zásadě se tak z našeho pohledu uplatní princip vyjádřený v § 2913 odst. 1 OZ, který také přiznává povinnost k náhradě škody vůči osobě, která není smluvní stranou škůdce, avšak jejímu zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.*“¹²⁶

4.2.4 Povinnost vydat získaný prospěch

Zákon také myslí na situaci, kdy člen voleného orgánu obchodní korporace porušil svou povinnost péče řádného hospodáře takovým způsobem, že tím zároveň získal pro sebe nebo někoho jiného prospěch. Potom je dle § 53 odst. 1 ZOK je **povinen tento prospěch obchodní korporaci vydat**: „*Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba obchodní korporaci v penězích.*“ A to včetně **nemajetkové újmy** podle § 3 odst. 2 ZOK. Musí však, na druhou stranu, existovat a být prokázána souvislost

¹²³ LASÁK, Jan et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 978.

¹²⁴ Dle § 3 odst. 4 ZOK se společníkem myslí i člen družstva.

¹²⁵ Tamtéž, s. 359.

¹²⁶ Tamtéž, s. 359.XXXX

mezi porušením péče řádného hospodáře a ziskem prospěchu na straně člena orgánu obchodní korporace. Přičemž z hlediska povinnosti vydání prospěchu podle tohoto ustanovení není podstatné, zda společnosti také vznikla škoda.¹²⁷ Získání prospěchu k aplikaci tohoto ustanovení postačuje.

Při insolvenčním řízení může na žádost insolvenčního správce vzniknout také povinnost vydat od korporace prospěch získaný při jejím úpadku podle § 66 odst. 1 písm. a) OZ.

4.2.5 Náhrada škody při porušení povinností při insolvenčním řízení

Z hlediska zákona je statutární orgán obchodní korporace ve svém jednání a zejména ve věci úpadku společnosti, dotčen velmi důležitým ustanovením § 66 ZOK. V rámci tohoto paragrafu je ustanoveno, že pokud člen statutárního orgánu **přispěl porušením svých povinností k úpadku obchodní korporace** a insolvenční řízení již rozhodlo o způsobu řešení úpadku, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce přijmout specifická opatření.

Především může rozhodnout (§ 66 odst. 1 písm. a) ZOK), že tento člen musí **vydat zpět veškerý prospěch, který získal ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i jakýkoli jiný prospěch**, který obdržel od obchodní korporace, a to až za období dvou let před zahájením insolvenčního řízení, pokud toto řízení bylo zahájeno na návrh jiné osoby, než je osoba dlužníka. Pokud není možné vydat tento prospěch, musí jej člen statutárního orgánu nahradit v penězích. Navíc podle § 66 odst. 1 písm. b) ZOK, pokud byl na majetek obchodní korporace vyhlášen konkurs, **může soud také rozhodnout, že tento člen je povinen poskytnout plnění do majetkové podstaty až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace**. Při stanovení výše tohoto plnění insolvenční soud přihlédne k tomu, jak velkou měrou přispělo porušení povinnosti člena statutárního orgánu k nedostatečné výši majetkové podstaty. Přičemž řízení podle odstavce 1 je incidenčním sporem podle insolvenčního zákona (§ 66 odst. 1 písm. a) ZOK).

¹²⁷ Tamtéž, s. 392.

Výše uvedená úprava ZOK je z nedávné doby. Změnu komentuje Przeczek takto: „Konceptně byla zrušená úprava ručení podle ustanovení § 68 zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2021 nahrazena novým institutem inspirovaným tentokráte francouzskou úpravou známou jako žaloba na doplnění pasiv (*l'action en comblement de passif*). Podstatou tohoto nástroje obsaženého v ustanovení § 66 zákona o obchodních korporacích je oprávnění insolvenčního soudu v případě prohlášení konkursu uložit na návrh insolvenčního správce členovi statutárního orgánu povinnost poskytnout plnění do majetkové podstaty, a to až do maximální výše dané rozdílem mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace v úpadku.“¹²⁸

4.2.6 Ručení za dluhy společnosti

Odpovědnost statutárního orgánu může zahrnovat i ručení za škodu věřitelům právnické osoby dle § 159 odst. 3 OZ: „Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.“ Toto se může týkat i úroků z prodlení a nákladů na soudní řízení.

Publikace *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* k tomuto dodává: „Okolnosti vzniku a výše této pohledávky přitom nemusí souviset s okolnostmi vzniku a výše škody vzniklé společnosti, k jejíž náhradě je jednatel povinen (srov. NS 29 Cdo 4590/2016) [...] Z hlediska vzniku zákonného ručení přitom není nezbytné, aby věřitel svoji pohledávku uplatnil vůči obchodní korporaci žalobou, či ji přihlásil do insolvenčního řízení; v řízení proti členu statutárního orgánu musí toliko prokázat, že nemohl ze zákonných důvodů dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti (viz NS 29 Cdo 5291/2015)“¹²⁹

¹²⁸ PRZECZEK, M. *Důsledky úpadku obchodní korporace pro členy jejího statutárního orgánu* [online]. 2021.

¹²⁹ LASÁK, J. et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 373.

Podle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (7 Cmo 311/2013) nepředstavuje samotný rozdíl mezi hodnotou majetku společnosti stanovenou znalcem v posudku pro účely insolvenčního řízení a výší závazků společnosti v době prohlášení konkurzu automaticky zavinění jednatele a jím způsobenou škodu.

4.2.7 Riziko diskvalifikačního postihu

Diskvalifikace jednatele společnosti dle § 63 ZOK nastává tehdy, když soud rozhodne, že jednatel nesmí po určitou dobu vykonávat funkci ve statutárních orgánech obchodních společností. Toto opatření může být nařízeno v případě závažného porušení povinností, zejména pokud jde o porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.

4.3 Odpovědnost jednatele při souběhu funkcí

I když samotné jmenování do funkce jednatele nečiní z jednatele zaměstnance společnosti, není vyloučeno, aby si jednatel a společnost sjednali, že se na určité aspekty výkonu funkce přiměřeně použijí pracovněprávní předpisy. Nejvyšší soud ČR potvrdil, že smluvní strany mohou dohodnout použití některých ustanovení zákoníku práce. **Nicméně ani v takovém případě není výkon funkce jednatele považován za závislou práci a toto podřízení nezakládá pracovní poměr ve smyslu zákoníku práce.** Aplikace pracovněprávních předpisů je možná jen v oblastech, které jsou svou povahou slučitelné s postavením jednatele a neodporují kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích, například v otázkách vzniku a zániku funkce, povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře nebo odpovědnosti za porušení této povinnosti.¹³⁰

Nejvyšší soud ČR také konstatoval, že povinnost jednatele jednat s péčí řádného hospodáře zůstává v platnosti bez ohledu na právní režim smlouvy o výkonu funkce. To znamená, že náhradu škody způsobené jednatelem nelze limitovat, jak to umožňuje § 257 odst. 2 zákoníku práce, který omezuje výši náhrady škody u

¹³⁰ KIANKOVÁ, L., *Smlouva o výkonu funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným*. Praha, 2020. s. 80-83.

zaměstnanců. Toto rozhodnutí je důležité, protože brání jednatelům ve snaze zbavit se odpovědnosti za náhradu škody tím, že by svou odpovědnost podřídili pravidlům zákoníku práce. Formálně by sice zůstali volenými členy statutárního orgánu, ale v praxi by jejich odpovědnost byla limitována. Rozhodnutí Nejvyššího soudu potvrzuje neoddělitelnost postavení jednatele a odpovědnosti, která mu ze zákona přísluší.

4.4 Odpovědnost člena kolektivního orgánu jednatelů

Pokud je jmenováno více jednatelů, tvoří kolektivní orgán, pokud tak učí společenská smlouva (§ 194 odst. 2 ZOK). Problematiku rozhodování kolektivního orgánu upravuje § 156 odst. 1 OZ: *„Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.“*

Pokud má společnost více jednatelů, musí společenská smlouva stanovit způsob, jakým budou jednatelé společnost navenek zastupovat. Tento způsob jednání se zapisuje do obchodního rejstříku a je pro statutární orgán závazný. Pokud jednatel toto pravidlo poruší, mohou z toho pro něj plynout závazné důsledky (zvýraznění vlastní): *„Právní jednání uskutečněná jednatelem v rozporu se zapsaným způsobem jednání nejsou neplatná, avšak vyžadují, aby byla bez zbytečného odkladu společností schválena. Jestliže se tak nestalo, je osoba, která právně jednala za společnost, z tohoto jednání zavázána sama.“*¹³¹ Tato právní jednání, která jednatel uskutečnil proti danému omezení, jsou pro společnost závazná a nejsou vůči třetím osobám neplatná nebo neúčinná a společnost zavazují. Nedodržení omezení v jednání tak může mít pro člena statutárního orgánu povinnost k náhradě újmy, pokud ta daným jednáním prokazatelně vznikla.¹³²

Pokud má tedy společnost více jednatelů a ti podle společenské smlouvy tvoří kolektivní orgán, rozhodují většinou hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví vyšší počet. Toto ustanovení tedy dává prostor upravit rozhodovací pravidla ve

¹³¹ LASÁK, J. et al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání.* Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 974.

¹³² Tamtéž, s. 974.

společenské smlouvě (například, že rozhodnutí musí být jednomyslná nebo jiným konkrétním způsobem, a to i v závislosti na situaci nebo záležitosti, v níž má být činěno rozhodnutí). Pro obchodní vedení společnosti však platí již zmíněné ustanovení § 195 odst. 1 ZOK, podle kterého se vyžaduje k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti souhlas většiny z jednatelů i v případě, že netvoří kolektivní orgán (pokud společenská smlouva nestanoví jinak).

Domnívám se, že takto formulovaná ustanovení pro případ více než jednoho jednatele jednak velmi dobře postihují situaci, kdy společenská smlouva jejich vzájemné jednání neupravuje a zároveň poskytují dostatek prostoru pro úpravy ve společenské smlouvě dle potřeb společníků. V praxi to znamená, že společenská smlouva může stanovit, že jednatele budou rozhodovat společně, nebo že určité rozhodnutí bude vyžadovat souhlas více jednatelů. Příkladem může být potřeba souhlasu všech jednatelů při transakcích nad určitou částku, převodu nemovitosti, uzavření smlouvy, přijímání klíčových zaměstnanců apod.

Rozhodování ve sboru jednatelů má stanovenou proceduru (zvýraznění vlastní): *„o průběhu jednání a rozhodnutích je nutno poříditi zápis, který podepisuje předsedající jednatel a zapisovatel, k zápisu musí být přiložena prezenční listina a ze zápisu musí být patrné, jak o projednávaných záležitostech hlasovali jednotliví jednatele. Toto určení má právní význam především pro posouzení, zda jednatel svým hlasováním pro jednotlivá **rozhodnutí nezpůsobil společnosti újmu, např. zda rozpoznal nebezpečí hrozící insolvence a hlasoval pro určitá opatření. Je významné i pro posouzení, jakou péči a pozornost věnovali jednatele jednotlivým rozhodnutím, a zda ponесou za svá rozhodnutí následky v podobě povinnosti hradit újmu, kterou společnost svým rozhodováním způsobili, nebo zda šlo o případ hospodářského rizika, které společnost poškodilo, avšak jednatele těmto následkům nemohli zabránit.**“*¹³³

Pokud tedy jednatel společnosti vykonává svou funkci jako člen kolektivního orgánu, měl by důsledně dbát na to, aby ve všech případech, kdy je to **nezbytné, proběhlo jednání o rozhodnutí kolektivního orgánu, nebo aby mohl prokázat, že toto jednání**

¹³³ Tamtéž, s. 975.

bylo z jeho strany iniciováno, a to i v záležitostech a rozhodnutích, která nespádají do jeho pole působnosti, ale mohou ohrozit fungování společnosti. Záznamy o tomto by měl pak pečlivě archivovat, a to i s případnými důvodovými zprávami pro dané rozhodnutí. Riziko hrozí zejména tam, kde jiný jednatel bude vykonávat svou funkci jen formálně či nedbale.

Závěr

Předkládaná disertační práce se zaměřuje na ucelenou analýzu právních požadavků kladených na členy statutárních orgánů společností s ručením omezeným, přičemž stěžejní důraz klade na koncept péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského uvážení. Práce podrobněji rozebírá historický vývoj těchto konceptů, současnou právní úpravu a judikaturu, která se jimi zabývá. Výsledkem této analýzy je závěr, že péče řádného hospodáře není čistě subjektivní ani objektivní záležitostí, ale vyžaduje důkladné posouzení jednotlivých okolností každého konkrétního případu, včetně právního rámce a praktických zkušeností.

Jedním z klíčových zjištění je, že jednatele společnosti mohou být chráněni pravidlem podnikatelského uvážení, pokud jejich podnikatelská rozhodnutí splňují zákonné podmínky, kterými jsou loajalita, informovanost, jednání v dobré víře a v obhajitelném zájmu společnosti. Při naplnění těchto požadavků není odpovědnost jednatele při podnikatelském rozhodování vázána na výsledek jejich rozhodnutí, ale na náležitosti procesu při přijetí rozhodnutí.

Práce se dále zabývá analýzou konkrétních rizik, kterým mohou jednatele čelit při porušení svých povinností. Tato rizika zahrnují jak civilní, tak trestní odpovědnost, ať už jde o porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo při insolvenčním řízení.

Práce rovněž analyzuje otázku subjektivní a objektivní odpovědnosti jednatelů, přičemž zdůrazňuje, že právní teorie i praxe v tomto bodě zůstávají nejednoznačné. Diskutovány byly argumenty pro oba přístupy, přičemž v některých případech se tyto dva přístupy sbíhají a vedou v praxi k obdobnému výsledku.

S ohledem na to lze konstatovat, že práce splňuje své stanovené cíle. Byla provedena podrobná analýza požadavků a standardů kladených na členy statutárních orgánů společností s ručením omezeným a poskytnuty odpovědi na otázky týkající se povinností a odpovědnosti jednatelů.

Seznam použité literatury a dalších pramenů

Odborná literatura

ANZENBACHER, A. *Úvod do etiky*. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-111-3.

ČERNÁ, S., PELIKÁNOVÁ, I., ŠTENGLOVÁ, I. a kol. *Právo obchodních korporací*. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. ISBN 978-80-7598-991-8.

HAVEL, B. *Komericializace právnických osob? (k použití pravidla podnikatelského úsudku nejen ve světě fundací)*. *Právník*, 2015, č. 11, s. 947-957.

HUBÁČEK, T. *Povinnost loajality člena statutárního orgánu obchodní společnosti a povinnost loajality společníka obchodní společnosti v jejich vzájemném srovnání*. Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023. Diplomová práce.

KIANKOVÁ, L. *Smlouva o výkonu funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným*. Praha: Univerzita Karlova, 2020.

LASÁK, J. et. al. *Zákon o obchodních korporacích. Komentář*. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7598-881-2.

NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. *Teoretická koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob*. Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních učení, 2020.

NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. *Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob. Právní monografie*. (Wolters Kluwer ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-039-7.

NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. *Odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře z pohledu teorií právnických osob*. *Časopis pro právní vědu a praxi*. 2020, roč. 28, č. 2, s. 247-266.

PELIKÁN, R. *Právní subjektivita*. Praha: Wolters Kluwer, 2012, ISBN: 978-80-7357-745-2.

ROZEHNAL, A. *Teorie korporátního práva*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-723-8.

THOMPSON, M. *Přehled etiky. Filozofie*. Praha: Portál, 2004. ISBN 978-80-7178-806-5.

ŠVESTKA, J. a kol. *Občanský zákoník: komentář*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-370-8.

Internetové zdroje

BUDÍKOVÁ, Petra. Jmenování statutárního orgánu soudem. epravo.cz [online]. 2014 [cit. 2. 9. 2024]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/jmenovani-statutarniho-organu-soudem-96137.html>.

DOŘIČÁK, L. *K dobré víře v objektivním slova smyslu*. epravo.cz [online]. 19. 10. 2017 [cit. 19. 9. 2024]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/k-dobre-vire-v-objektivnim-slova-smyslu-106519.html>.

JANOŠEK, Vladimír. *Pokud jednatel dostatečně nedohlíží na druhého jednatele, který zpronevěří majetek společnosti, odpovídá s ním společně a nerozdílně za škodu tím společnosti způsobenou* [online]. epravo.cz, 2021 [cit. 30. 8. 2024]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/pokud-jednatel-dostatecne-nedohlizi-na-druheho-jednatele-ktery-zproneveri-majetek-spolecnosti-odpovida-s-nim-spolecne-a-nerozdilne-za-skodu-tim-spolecnosti-zpusobenou-110361.html>.

JEŽEK, Mojmír. *Podmínky rozdělení zisku ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu* [online]. Praha: ECOVIS Legal, 15. září 2020 [cit. 16. 9. 2024]. Dostupné z: <https://www.ecovislegal.cz/aktuality/podminky-rozdeleni-zisku-ve-svetle-posledni-judikatury-nejvyssiho-soudu/>.

KROUPA, Jiří. *K novému pojetí péče řádného hospodáře* [online]. Praha: Epravo.cz, 2015 [cit. 02. 7. 2024]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/k-novemu-pojeti-pece-radneho-hospodare-94266.html>.

MACH, Tomáš. *Péče řádného hospodáře a právní úprava její vynutitelnosti*. [online]. Právní prostor. 2016 [cit. 2024-07-05]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/pece-radneho-hospodare-a-pravni-uprava-jeji-vynutitelnosti>.

PRZECZEK, M. *Důsledky úpadku obchodní korporace pro členy jejího statutárního orgánu*. [online]. 2021 [cit. 5. 7. 2024]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/dusledky-upadku-obchodni-korporace-pro-cleny-jejeho-statutarniho-organu>.

ZKOUŘILOVÁ, Kristýna. *Péče řádného hospodáře: podstata a specifika ve vztahu k městským servisním společnostem ve smyslu rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 10. 2021, sp. zn. 8 Cmo 113/2021*. [online]. Achour & Partners, 2022 [cit. 5. 7. 2024]. Dostupné z: <https://www.achourpartners.com/focuses/pece-radneho-hospodare-podstata-a-specifika-ve-vztahu-k-mestskym-servisnim-spolecnostem-ve-smyslu-rozsudku-vrchniho-soudu-v-olomouci-ze-dne-20-10-2021-sp-zn-8-cmo-113-2021/>.

Přehled použitých právních předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam použitých zkratk

Použitá zkratka	Význam
ZOK	Zákon o obchodních korporacích – Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
OZ, NOZ	Občanský zákoník – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
TZ	Trestní zákoník – Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
s.r.o.	Společnost s ručením omezeným – společnost s ručením omezeným je vedle akciové společnosti typem kapitálové obchodní společnosti. Obchodní společnosti a družstva jsou společně označována jako obchodní korporace